

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lass uns rausgehen
Soziales Lernen mit der Klasse nach outdoor-
und erlebnispädagogischem Ansatz

Eingereicht von: Tamara Wenzler

19. November 2023

Abstract

In der Arbeit wird das Projekt „Erlebnispädagogiktage“ vorgestellt und ausgewertet. Ziel des Projekts war, herauszufinden, ob und wie sich die Selbsteinschätzungen ausgewählter sozialer und personaler Kompetenzen von Jugendlichen der Sekundarstufe 1 (1. Klasse, Realschule) nach Durchführung von Erlebnispädagogiktagen verändern. Hierfür wurde eine quantitative Erhebung mittels zweier Fragebögen vor und nach der Durchführung des Programms durchgeführt und ausgewertet. Grundlage des Projekts bildete der outdoor- und erlebnispädagogische Ansatz. Wenn sich, so die These, die Selbsteinschätzungen zu den verschiedenen Kompetenzen durch das Programm positiv verändern, die Lernenden also mehr Vertrauen in ihre Kompetenzen erlangen, kann das ein Ausgangspunkt dafür sein, den erlebnispädagogischen Ansatz an der Schule dauerhaft zu verankern. Durch die Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass sich die Erlebnispädagogiktage positiv auf die Selbsteinschätzungen auswirken.

Inhalt

1.	Ausgangslage.....	2
1.1.	Ziele und Absicht des Projekts	3
1.2.	Exkurs in die schulische Praxis: Leben und Lernen im digitalen Zeitalter	4
1.3.	Fachliche Einordnung	7
1.4.	Fragestellung und Hypothesen.....	9
2.	Erlebnispädagogik – fachliche Grundlagen	10
2.1.	Theoretische Grundlagen und aktueller Forschungsstand	11
2.2.	Erlebnispädagogik in der Schule.....	13
2.3.	Vorhandene Lehrmittel.....	14
3.	Forschungsmethodik.....	15
3.1.	Forschungsinstrumente	16
3.2.	Anlage und Ablauf der Untersuchung: Erhebung, Aufbereitung, Auswertung	21
3.3.	Durchführung.....	22
4.	Ergebnisse	23
4.1.	Ergebnisse nach Kompetenzen.....	27
4.2.	Ergebnisse – Gesamtbetrachtung.....	32
5.	Diskussion.....	33
5.1	Zusammenfassung der Forschungsergebnisse.....	33
5.2	Interpretation der Ergebnisse	35
5.3.	Beantwortung der Fragestellung und Ausblick	37
5.4	Methodenkritik	38
6.	Fazit	40
7.	Eidesstaatliche Erklärung	42
8.	Anhang	43
a.	Elternbrief zu den Erlebnispädagogiktagen.....	44
b.	Kompetenzraster für Selbsteinschätzung	46
c.	Programm Erlebnispädagogiktage.....	47
	Tag 1, Donnerstag.....	48
	Tag 2, Freitag	54
	Flipgrid – Challenges	83
9.	Dank.....	85
10.	Literaturverzeichnis	86
11.	Abbildungsverzeichnis	90

1. Ausgangslage

Zahlreiche Publikationen innerhalb jahrzehntealter wissenschaftlicher Diskurse widmen sich der Frage, wie Schule eigentlich gestaltet sein müsste, damit Schüler:innen interessiert und selbstreflektiert, intrinsisch motiviert lernen und sich entwickeln. Die Grundannahme, dass jedes Kind neugierig ist und lernen möchte ist die Basis zeitgemässen pädagogischen Schaffens. Der Verdacht, dass diese Neugier und das Lernen-Wollen bei vielen Kindern und Jugendlichen im Laufe ihrer Schulkarrieren deutlich abnehmen leider auch. Vor allem Jugendliche mit Lernschwierigkeiten weisen eine ungünstige motivationale Selbstregulation auf (Tarnutzer, 2018, S. 37). Mit steigenden Leistungserwartungen und erlebten Misserfolgen sinkt bei vielen Lernenden die Lernmotivation im Laufe der Jugend (Walter & Wember, 2007, S. 341).

Der subjektive Eindruck der Lehrpersonen an der Oberstufe West in St. Gallen ist überdies, dass der Anteil verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Lehrpersonen wie schulische Heilpädagog:innen suchen die Gründe für das Verhalten der Lernenden und versuchen Jugendliche bei einer Verhaltensänderung zu unterstützen. Dies geschieht in erster Linie durch viele Gespräche mit den Jugendlichen und deren Eltern, Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin sowie Gespräche mit anderen Fachleuten. Wichtig bei der systemischen Arbeit ist, dass die Ursache für das Verhalten gesucht wird und Auslösefaktoren erkannt werden, um sie zu vermeiden oder alternatives Verhalten zu trainieren. Systemische Arbeit setzt voraus, dass sich Fachpersonen viel Zeit für einzelne Lernende nehmen und sorgfältig deren Barrieren und Ressourcen ermitteln, um gute Förderpläne zu erstellen. Dies könnte ein Grund sein, warum viele Lehrpersonen zu dem Schluss kommen, verhaltensauffällige Teenager kämen häufiger vor. Sie investieren mehr Arbeit in einzelne Individuen als das früher der Fall war.

Viele Lehrpersonen fragen sich nach ihrer Rolle in diesem subjektiv empfundenen, abnehmenden 'Lernmotivations- und Verhaltensauffälligkeitstrend' und wie sich daran wohl etwas ändern liesse.

Dafür gibt es kein allgemeingültiges Patentrezept, denn Menschsein und Lernen sind komplex. Drei Ausgangspunkte lassen sich jedoch festhalten. Erstens ist für die Lernmotivation und Leistungsfähigkeit ein Gefühl von Selbstwirksamkeit wichtig, damit die Erfolgszuversicht wächst (Walter & Wember, 2007, S. 340). Dies bedeutet, dass in der Schule Angebote geschaffen werden müssen, die Lernenden die Möglichkeit bieten, Herausforderungen zu meistern, um ihre Selbstwirksamkeit zu steigern. Zweitens ist die Gestaltung einer guten Schüler-Lehrer-Beziehung eine wichtige Voraussetzung pädagogischen Handelns (Wittrock & Koglin,

2019, S. 560). Demnach sind Angebote, die Lehrpersonen ermöglichen, aus ihrer Lehrerrolle herauszutreten und Jugendlichen in einem ausserschulischen Setting zu begegnen eine passende Grundlage für das Knüpfen einer guten Beziehung, vor allem dann, wenn diese zu Beginn der (Oberstufen-)Schulzeit durchgeführt werden. Drittens nimmt die Beziehungsgestaltung im Allgemeinen, gerade bei Schüler:innen mit Lernschwierigkeiten, eine entscheidende Rolle ein und bildet gleichsam das Fundament jeder Förderung (Heimlich, 2022, S. 91). Diese drei Punkte verknüpft legen nahe, dass die Priorisierung der Beziehungsarbeit und die explizite Förderung der sozialen und personalen Kompetenzen im Schulalltag eine grosse Rolle einnehmen müssen, um Schüler:innen in ihrem Lernprozess bestmöglich zu unterstützen, denn:

Soziales Lernen bzw. Sozialkompetenz als Einfühlung, Empathie, Resonanz, Feedback, Vertrauen, Kooperation, Solidarität und prosoziales Verhalten ist ein pädagogisch und didaktisch vielschichtiges Phänomen, das eindeutig auf neuronalen Prozessen beruht, die vielfältig anzuregen sind, um ein gutes, erträgliches und förderliches Zusammenleben zu ermöglichen (Gasser, 2008, S. 107).

Mit der Grundidee, die Sozialkompetenz der Lernenden einerseits und die Beziehungsarbeit zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen andererseits gezielt zu fördern, entstand das Projekt 'Erlebnispädagogiktage' unter dem Namen 'Lass uns rausgehen', das Gegenstand dieser Arbeit ist.

1.1. Ziele und Absicht des Projekts

Die «Erlebnispädagogiktage» sind als Möglichkeit zu verstehen, die sowohl das Meistern von Herausforderungen und damit die Selbstwirksamkeit anregen sollen, aber auch Beziehungsarbeit und soziales Lernen ermöglichen sollen.

Fast schon als Gegenentwurf zur fortschreitenden Digitalisierung der Haushalte und Schulen, konnten Erlebnisse geschaffen werden, die ein Lernen in den Bereichen 'mit der (Klassen-)Gemeinschaft kooperieren' und 'Selbstreflexion, 'Selbstständigkeit und Eigenständigkeit' ermöglichen, denn bei «erlebnispädagogisch initiierten Lernprozessen [geht es] weniger um das Erlernen kognitiven Wissens», sondern um « [...] die personale und soziale Seite des Lernens» (Michl & Seidel, 2021, S. 29).

Aus den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21, die aus sich überschneidenden «personalen -», «sozialen -» und «methodischen Kompetenzen» („Lehrplan Volksschule“, 2020) bestehen, wurden jene Kompetenzen herausgegriffen, die in dem gewählten Setting gut er-

fahr- und beobachtbar sind. Anschliessend wurde ein Fragebogen erarbeitet, der den Schüler:innen ermöglichen sollte, eine Selbsteinschätzung vor und nach Durchführung der Erlebnispädagogiktage vorzunehmen.

Ziel des Projekts war, herauszufinden, ob und wie sich die Selbsteinschätzungen der Jugendlichen nach Durchführung der Erlebnispädagogiktage verändern würden. Wenn, so die These, die Selbsteinschätzungen zu den verschiedenen Kompetenzen sich durch ein zweitägiges erlebnispädagogisches Programm positiv verändern würden, die Lernenden also mehr Vertrauen in ihre Kompetenzen erlangten, so könne dies ein guter Ausgangspunkt dafür sein, den erlebnispädagogischen Ansatz an der Oberstufe West im Schulhaus Schönau dauerhaft zu verankern.

Im Folgenden möchte ich den Weg zum Projekt, die Durchführung und Auswertung des Projekts sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse ausführen.

1.2. Exkurs in die schulische Praxis: Leben und Lernen im digitalen Zeitalter

In meiner zehnjährigen beruflichen Praxis als Lehrperson habe ich nun schon das eine oder andere Schulentwicklungsprojekt erlebt und auch pädagogische Neuerungen erfahren. Die Frage, welche dieser Neuerungen nun wirklich einen positiven Effekt für unsere Lernenden hätten, begleitete mich in all diesen Jahren. So geht es mir auch, seit die «IT-Bildungsoffensive» beschlossen ist. 75 Millionen Franken wird der Kanton St. Gallen dafür investieren, Schule und Berufsbildung in den Teilprojekten «Weiterbildung, Unterricht 4.0 und Neues Inhaltsarrangement» zu digitalisieren („IT-Bildungsoffensive | sg.ch“, 2022). Lehrpersonen sollen in verpflichtenden Weiterbildungen das Potenzial des digitalen Lernens erkennen und es in ihrem Unterricht ausschöpfen, mit dem Ziel, die Lernenden für die Ansprüche der (Berufs-)welt zu rüsten.

Das scheint im Kontext meiner Praxisbeobachtungen jedoch ein widersprüchliches Vorhaben zu sein. Immer mehr Zeit verbringen Teenager an Handys, Spielekonsolen und Computern. Noch in meiner Zeit als Klassenlehrperson im Sommer 2020 erhob ich in meiner Klasse die durchschnittliche, tägliche Handyzeit meiner Schüler:innen, die Zeit also, in der das Smartphone online und genutzt war. Bei den 17 Teenagern meiner 3. Realklasse kamen ganze 6 Stunden zusammen. Damit waren die Jugendlichen meiner Klasse noch über der von der Jamesstudie 2022 ermittelten Durchschnittszeit von 3 Stunden an Wochentagen und 4 Stunden und 15 Minuten an Wochenenden (Süss et al., 2022, S. 43). Während 70 Prozent der 12 – 19-jährigen Befragten angaben, zu ihren «nonmedialen Freizeitbeschäftigungen» gehöre es,

Freunde zu treffen, verfügten 99 Prozent der Befragten über ein Handy, welches sie vor allem für Messenger (95 %), soziale Netzwerke (91 %), Musik (92 %) und Videokonsum (89 %) nutzten (Süss et al., 2022, S. 44). Die Studie legt auch nahe, dass ein zu geringes Risikobewusstsein für die Gefahren der Smartphone-Nutzung besteht (Stichworte: Datensicherheit, Cybermobbing, Privatsphäre, sexuelle Belästigung, Suchtverhalten) und nur etwa 50 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren Einstellungen zum Schutz der Privatsphäre aktiviert haben (Süss et al., 2022, S. 59).

Somit zeigt die Studie zwar auf, dass im Umgang mit dem Smartphone noch viel Lernbedarf besteht, es bleibt aber dennoch fraglich, ob die forcierte Nutzung digitaler Medien in der Schule den problematischen Umgang mit dem Handy wirklich verhindern kann. Leider gibt die Studie keine Auskunft darüber, wie häufig Kinder und Jugendliche Zeit im Freien und in der Natur verbringen. Zwar sind den Jugendlichen Freunde und Familie wichtig, im Alltag berichten aber sehr wenige davon, in den Ferien oder an den Wochenenden in den Bergen oder im Wald gewesen zu sein. Der «Jugendreport Natur 2021» aus Deutschland legt nahe, dass nur 33 % der Jugendlichen ihre Freizeit am liebsten draussen im Grünen verbringen, wobei eine steigende Tendenz die Freizeit in der Stadt oder im eigenen Zimmer verbringt („natursoziologie.de – Natur auf Distanz“, 2021, S. 12). Die Zahl der Naturerlebnisse ist rückläufig. Während im Jahr 2016 noch 19 Prozent angaben, ein Feuer gemacht zu haben, waren es 2021 nur noch 13 Prozent („natursoziologie.de – Natur auf Distanz“, 2021, S. 15). Der Bericht legt ausserdem nahe, dass die Schule als Wissensvermittlerin über die Natur an Bedeutung verliert („natursoziologie.de – Natur auf Distanz“, 2021, S. 45).

Eine weitere Beobachtung aus meinem Schulalltag betrifft verhaltensauffällige Jugendliche. Die Anzahl Jugendlicher mit einem Förderschwerpunkt auf emotional-sozialer Ebene in unserem Oberstufenschulhaus im Westen der Stadt St. Gallen ist verhältnismässig hoch. So war gemäss unserer Förderplanungen jedes zweite Kind aufgrund auffälliger Verhaltensweisen bei uns, wobei in vier von fünf Fällen Lernschwierigkeiten hinzukamen (eigene Erhebung, 2023). Gemäss Link (2022) werden 1/5 der Schüler:innen als verhaltensauffällig eingestuft (S. 173). Verhaltensauffälligkeiten definiert Stein (2019) als «Beeinträchtigungen des Verhaltens und Erlebens, welche problematische Folgen für die betroffene Person selbst und/oder ihr Umfeld nach sich ziehen» (S.12). Aus pädagogischer Sicht spricht man dann von einer Verhaltensauffälligkeit, wenn der Unterricht durch das Verhalten von Lernenden gestört wird und Lernen deshalb nicht mehr in der beabsichtigten Weise möglich ist, also Ereignisse, „[...] die den Lehr-Lern-Prozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz ausser Kraft setzen“ (Menzel, 2009, S. 17). Jugendliche, die durch wiederkehrende, massive Unterrichts-

störungen, gewalttätiges Verhalten, verbale Entgleisungen, Bedrohungen gegen Mitschüler:innen, Sachbeschädigungen und weitere Verhaltensweisen auffallen, überfordern andere Lernende und Lehrpersonen gleichermaßen. Tatsächlich legt Süßlin (2012) in der Studie «Lehre(r) in Zeiten der Bildungsangst» dar, dass jede zweite Lehrperson überzeugt sei, der Umgang mit Jugendlichen und der Unterricht seien aufgrund von Disziplinschwierigkeiten anstrengender geworden (S.6). Dies spiegelt zwar das subjektive Erleben der Lehrpersonen wider, ist aber bei den angestrebten Integrationsbemühungen in der Schule ein wesentlicher Faktor, wenn Pädagog:innen langfristig mit Freude ihren Beruf ausüben können sollen und nicht aus einem Gefühl von Überforderung handeln, was wiederum den Schüler:innen schaden könnte. Während die Frage, warum Verhaltensauffälligkeiten auftreten, Gegenstand einer eigenen Masterarbeit sein könnte, ist die bereits genannte Priorisierung der Beziehungsarbeit eine mögliche Strategie für eine positive Verhaltensänderung (Wittrock & Koglin, 2019, S. 560).

Heckmair und Michl (2018) stellen in «Erleben und Lernen» sechs Thesen auf, wieso die Erlebnispädagogik eine Pädagogik des Jugendalters ist. These 2 («Neben Eltern, Schule und Peer-group sind die Medien zu einem neuen Sozialisationsagenten geworden») deckt sich mit der bereits beschriebenen Beobachtung, dass Smartphone und neue Medien mehr und mehr reelle Begegnungen ersetzen (S. 123). Jedoch, so die These, ruft genau dieses Defizit ein Bedürfnis nach «[...] direktem Erleben, nach Unmittelbarkeit, nach Erfahrungen im Nahbereich, nach Erlebnissen, die überschaubar, verlässlich, eindeutig und berechenbar sind [...]» hervor (ebd.).

Die Grundidee für den erlebnispädagogischen Ansatz bei meinem Projekt entstand also aus den folgenden Gründen:

- Jugendlichen reelle Begegnungen und soziales Lernen ermöglichen
- Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ausserhalb der Schule, Naturerfahrungen zu machen
- Jugendlichen bewältigbare Aufgaben mit einem klaren Ziel bieten
- Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich zu bewegen und Herausforderungen zu wagen
- Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich als Individuum in einer Gruppe einzubringen
- Jugendlichen die Möglichkeit bieten, über sich, ihre Rolle in der Gemeinschaft und ihre Stärken und Schwächen ausserhalb des schulischen Kontexts nachzudenken
- Jugendliche mittels Reflexion ermuntern, Transfers zwischen den Übungen der Erlebnispädagogiktag und ihrem Schulalltag zu bilden

Folglich ist nun die Frage nach einer Fundierung des Projekts interessant. Diese soll im folgenden Unterkapitel beantwortet werden.

1.3. Fachliche Einordnung

Im Positionspapier 'Kinder und Jugendliche brauchen mehr! Durch Erlebnispädagogik das Bildungssystem verändern und die Gesellschaft nachhaltig stärken' des deutschen 'Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik e.V.' aus dem Jahr 2022 ist festgehalten, dass die Corona-Pandemie grosse gesellschaftliche Veränderungen mit sich brachte, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen Spuren hinterliessen („Kinder und Jugendliche brauchen mehr! Durch Erlebnispädagogik das Bildungssystem verändern und die Gesellschaft nachhaltig stärken“, n. d., S. 1). Das «soziale Lernen und gemeinschaftliche Miteinander» seien die Basis für erfolgreiches Lernen und eine positive Entwicklung. Es sei unmöglich, Chancengleichheit, psychische Gesundheit, Empathie, Sozialkompetenzen, gesellschaftliche Teilhabe und demokratisches Verständnis in Isolation zu entwickeln (ebd.). Die Verantwortlichen fordern in ihrem Positionspapier die Politik unter anderem dazu auf, Erlebnispädagogik als festen Bestandteil des Bildungsplans zu etablieren, am besten gar als Schulfach. Dies unter dem Verweis, dass die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik wissenschaftlich nachgewiesen sei. So unterstützten Angebote der Erlebnispädagogik dabei, « [...] Teamfähigkeit zu fordern und zu fördern, Vertrauen in sich und andere herauszubilden, aktiv die Gemeinschaft mit anderen zu erleben [...] und eigene Kompetenzen stärker auszuleben» (ebd.).

Die Erlebnispädagogik als Disziplin ist eigentlich mehr eine Mischform verschiedener pädagogischer Strömungen und Ideen, weswegen es kaum überrascht, dass sie sehr unterschiedlich definiert wird. Jörg Ziegenspeck (1992) sprach von einer «Alternative und Ergänzung tradierter und etablierter Erziehungs- und Bildungseinrichtungen», die in der Reformpädagogik verwurzelt ist (S. 18). Allerdings betonte er stark den Alternativcharakter der Erlebnispädagogik, die neue Wege ausserhalb von Institutionen suche.

Dass es schwierig ist, den Begriff der Erlebnispädagogik zu fassen, verdeutlicht auch die folgende Definition:

Erlebnispädagogik ist ein handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. Physisch, psychisch und sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern- und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zur verantwortlichen Mitwirkung in der Gesellschaft zu ermutigen (Paffrath, 2017, S. 21).

Bernd Heckmair und Werner Michl (2018) lösen ihre Definition von institutionellen Vorstellungen und rücken das Lernen an sich in den Vordergrund, wobei sie die Erlebnispädagogik qua ihres herausfordernden und naturnahen Charakters von anderen pädagogischen Strömungen abgrenzen.

Das Konzept der Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen durch exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes Lernen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der Natur – stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten (S. 108).

Ähnlich definiert auch Thomas Eisinger (2016):

Erlebnispädagogik ist ein handlungs- und erfahrungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. Physisch, psychisch und/oder sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive und von einem Pädagogen moderierte und mit den Teilnehmern reflektierte Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zu einer verantwortlichen Gestaltung ihrer Lebenswelt zu befähigen (14 f.).

Nimmt man diese Definitionen als Grundlage für eine fachliche Einordnung der vorliegenden Arbeit, so müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, damit man von einem erlebnispädagogischen Angebot sprechen kann. Besonders wichtig im Kontext der schulischen Heilpädagogik erscheinen die Aspekte des (bewegten) Lernens zum Zwecke einer Persönlichkeitsentwicklung und Befähigung zu einem verantwortlichen Leben, denn diese Aspekte sind letztlich diejenigen, welche in der heilpädagogischen Berufspraxis Schwerpunkte bilden. Beide Definitionen betonen, dass die Teilnehmenden vor Herausforderungen psychischer oder sozialer Art gestellt werden müssen. Eisinger legt nicht fest, dass Erlebnispädagogik in der Natur stattfinden muss und auch Heckmair und Michl stellen dies nicht als notwendige Bedingung. Gemein haben alle Definitionen, dass sie die Handlungsorientierung erlebnispädagogischer Arbeit hervorheben.

Ausgehend von diesen Definitionen, die den Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und ein verantwortungsbewusstes, soziales Miteinander legen, schliesst sich die Fragestellung für dieses Projekt an.

1.4. Fragestellung und Hypothesen

Im Zentrum des Projekts «Erlebnispädagogiktage» steht die Frage nach der Selbstwahrnehmung der Schüler:innen. Die zugrundeliegende Fragestellung lautet: «Wie verändert sich die Selbstwahrnehmung ausgewählter personaler und sozialer Kompetenzen durch ein outdoor- und erlebnispädagogisches Angebot?» Aus dieser Fragestellung generieren sich zwei gerichtete Hypothesen.

H1: Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter personaler Kompetenzen verbessert sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote.

H2: Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter sozialer Kompetenzen verbessert sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote.

Die dazugehörigen Nullhypothesen lauten:

H0-1: Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter personaler Kompetenzen wird sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote nicht verändern.

H0-2: Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter sozialer Kompetenzen wird sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote nicht verändern.

Ziel der Fragestellung ist einerseits eine Argumentationsgrundlage für eine Fortsetzung und Intensivierung des Projekts bis hin zu einer dauerhaften Implementierung erlebnispädagogischer Inhalte im täglichen Unterrichtsgeschehen. Sollten Schüler:innen durch die erlebnispädagogische Intervention mehr Sicherheit in der Selbstwahrnehmung erhalten und darin geschult werden, durch gezielte Reflexion zu einem differenzierteren Umgang mit sich selbst und anderen animiert werden, läge darin ein grosser Gewinn für ihre Entwicklung. Andererseits bieten die Erlebnispädagogiktage in ihrer Konzeption den Klassenlehrpersonen selbst die Möglichkeit, an den Spielen und Übungen teilzunehmen und ihre neuen Schüler:innen so kennenzulernen und ihnen als «Mitspieler:in», nicht als Lehrperson zu begegnen. So sollte ein niederschwelliges Kennenlernen gleich zu Beginn des ersten Oberstufenjahrs und ein guter Einstieg in die so wichtige Beziehungsarbeit für Lernende und Lehrpersonen gleichermassen ermöglicht werden.

2. Erlebnispädagogik – fachliche Grundlagen

In der Fachliteratur wird Kurt Hahn als Begründer der Erlebnispädagogik genannt. Der ehemalige Leiter des Internats 'Salem' am Bodensee bezeichnete seine reformpädagogische Methode selbst als «Erlebnistherapie» (Heckmair & Michl, 2018, S. 166). Die moderne Erlebnispädagogik stammt demnach ursprünglich aus dem schulischen Kontext und hatte zum Ziel, den «erlebnisarmen» Unterricht zu beleben (ebd.). Kurt Hahn starb 1974 und doch scheint die Diskussion um Erlebnisarmut in der Schule aktueller denn je. Aktuelle politische Diskurse befassen sich damit, wie Schüler:innen für die Zukunft gerüstet werden können und welche Kompetenzen nötig sind, um in der Welt von Morgen bestehen zu können. Untersuchungen wie die Pisa-Studie legen den Schwerpunkt schulischen Lernens auf das Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften. Der «Pisa Schock» legte im Jahr 2000 den Grundstein für zahlreiche Bildungsreformen in ganz Europa. Doch welche Debatte hat dieser Schock angestoßen? Stellen wir die richtigen Fragen? Oder wie es Michl und Heckmair (2018) ausdrücken:

Statt Gemeinschaft steht zumeist immer noch Konkurrenz im 'hidden curriculum' der Institution Schule. In nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen wird Teamarbeit eingefordert, während in der Schule über singuläre Zensuren Druck auf den Einzelnen ausgeübt wird (S. 165).

Nun ist das Ziel der Erlebnispädagogiktage, die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführt worden sind, ausgewählte personale und soziale Kompetenzen anzusprechen, zu trainieren und letztlich zu verbessern. Die Entscheidung, bewusst aus dem Schulhaus hinauszugehen und den 'Pisa-Schock-Fächern' den Rücken zu kehren, fiel letztlich, um den überfachlichen Kompetenzen mehr Raum einzuräumen im schulischen Alltag. Sicherlich ging es aber auch darum, Schüler:innen zu Beginn ihrer Oberstufenzeit ein erlebnis- und handlungsorientiertes Ankommen zu ermöglichen. Ein Kennenlernen der anderen Jugendlichen ihrer neuen Lerngruppe, aber auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken, Schwächen, Ängsten und blinden Flecken. Überdies sollten auch die Klassenlehrpersonen die Möglichkeit erhalten, ihren neuen Schüler:innen ausserhalb des Schulzimmers zu begegnen und beiden Seiten das gegenseitige Kennenlernen vereinfacht werden.

2.1. Theoretische Grundlagen und aktueller Forschungsstand

Verschiedene Studien belegen die Wirksamkeit erlebnispädagogischer Initiativen. Michael Mutz und Johannes Müller listen in ihrem 2020 publizierten Beitrag «Vom Erlebnis zum Ergebnis: Zur Wirkungsweise abenteuer- und erlebnispädagogischer Jugendfreizeiten» die wichtigsten Studien und Erkenntnisse auf und stellen in ihrer Untersuchung die Frage nach den Bedingungen, unter denen diese Effekte zustande kommen (S. 1). In jüngeren Studien wurden vor allem positive Effekte auf die Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, Resilienz, Befindlichkeit und psychische Gesundheit, prosoziales Verhalten und Gruppenzusammenhalt nachgewiesen (ebd.). Mutz und Müller kritisieren in ihrer Arbeit, dass zwar die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik umfassend wissenschaftlich belegt ist, jedoch bisher wenig erforscht ist, wie sie eigentlich wirkt. Michl (2020) schrieb dazu:

In jedem Fall ist es der Anspruch der Erlebnispädagogik, Lernprozesse in den Bereichen der personalen, sozialen, instrumentellen und kulturellen Kompetenzen anzustossen – wenngleich ihrem Selbstverständnis nach Bildung als Prozess und nicht als ‘Produkt’ angesehen werden muss. Aus geplanten wie auch aus ungeplanten Erlebnissen können sich Erfahrungsmöglichkeiten entwickeln, die früher oder später ihre Wirkung entfalten. Wie sich Wirkungsprozesse aus der Dynamik von ‘Ich’, ‘Gruppe’ und ‘Natur’ genau entfalten, das herauszufinden bleibt eine Aufgabe für die sozialwissenschaftliche Forschung (S. 31).

Auch in dieser Arbeit wurde lediglich Ergebnisforschung betrieben. Wie genau der Wirkmechanismus erlebnispädagogischer Programme ist, wird nicht beantwortet.

Als Auslöser für die positiven Veränderungen, die erlebnispädagogische Interventionen auslösen, werden die Faktoren «Neuartigkeit», «Herausforderung», «Kompetenzerleben» und «soziale Einbindung» genannt (Mutz & Müller, 2020, S. 851).

Neuartigkeit meint, dass die erlebnispädagogischen Interventionen an sich und auch die Umgebung, in der sie stattfinden, ungewohnt sind und die Teilnehmenden aus ihrer Komfortzone herausholen. Dass die Programme als «herausfordernd» wahrgenommen werden sollen, ist ein weiterer Faktor. Dies kann sowohl im Bereich der physischen, psychischen oder sozialen Ebene der Fall sein. Stellen sich die Teilnehmenden diesen neuartigen und herausfordernden Situationen erfolgreich, stellt sich das Kompetenzerleben ein, das einen positiven Effekt auf das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit hat (Mutz & Müller, 2020, S. 852). Die soziale Einbindung stärkt das «Wir-Gefühl» (ebd.), was im Kontext der Klassenbildung beziehungsweise dem Miteinander in einer Schulklasse zuträglich ist. Erlebnispädagogische Angebote sind so ausgerichtet, dass sie nur gemeinsam erlebt und gemeistert werden können.

Um diese Faktoren zu untersuchen, führten Mutz und Müller (2020) eine zehntägige erlebnispädagogische Ferienfreizeit mit 108 Jugendlichen durch und befragten diese jeweils am An- und Abreisetag. Auf dem Programm der Ferienfreizeit standen unter anderem Wildwasser-Kanufahrten, Canyoning, Klettern, Abseilen und eine Höhlenexpedition. Die Teilnehmenden absolvierten diese Aktivitäten in wechselnden Kleingruppen (S. 856). Die Werte «Selbstwirksamkeitserwartung», «Selbstwertschätzung» und «positiveres Wohlbefinden» veränderten sich durch die Übungen signifikant (ebd. S. 859). Die Selbstwirksamkeit veränderte sich dann am deutlichsten, wenn die Teilnehmenden sich kompetent erlebten und neuartige Aktivitäten ausprobierten (ebd. S. 860). Die Selbstwertschätzung hing am meisten vom Kompetenzerleben ab (ebd.). Das emotionale Wohlbefinden hing, so die Erkenntnisse von Mutz und Müller, wiederum sehr stark vom Kompetenzerleben ab, aber auch davon, wie wohl sich die Jugendlichen in der Gemeinschaft gefühlt hatten (ebd. S. 861).

Annette Boeger (2005) lieferte mit ihren Untersuchungen zu «Projekt Adventure» weitere wichtige Erkenntnisse zum Lernen durch erlebnispädagogische Ansätze (S. 23-29). Sie stellte in ihrer Evaluationsstudie positive Veränderungen bei der Persönlichkeitsentwicklung fest, insbesondere beim Selbstwert und beim kooperativen Verhalten, dies vor allem bei Jugendlichen (Boeger, 2005, S. 25). Auch reduzierten sich körperliche Beschwerden und psychische Auffälligkeiten, wie aggressives Verhalten (ebd.). In ihren Ausführungen erläutert Boeger (2005) ferner, dass in der vielbeachteten Hattie-Studie auch die hohe Wirkkraft der Erlebnispädagogik auf den Lernerfolg nachgewiesen werden konnte (S. 28). Erstaunlicherweise auf alle untersuchten Bereiche, also auf «[...] mathematische, naturwissenschaftliche und sprachliche Kompetenzen» (ebd.), aber auch auf soziale Kompetenzen, das Selbstkonzept und die Motivation. Auch sei ein Langzeiteffekt messbar gewesen. Gründe hierfür sieht Boeger in der «Stärkung der Lehrer-Schüler und Schüler-Schüler Beziehung», dem Aufbau von «Vertrauen und Kooperation» und der «Klarheit» der erlebnispädagogischen Massnahmen für die Lernenden («nachvollziehbar, konkret, umsetzbar») (ebd.). So erzielten erlebnispädagogische Massnahmen einen höheren Einfluss auf den Schulerfolg als beispielsweise Ganztageschulen, seien dabei aber auch noch erheblich kostengünstiger (ebd.).

Dass erlebnispädagogische Massnahmen derartige Wirkungen entfalten können, die weit über die angestrebte Förderung der sozialen und personalen Kompetenzen hinausgehen und so unmittelbar mit dem Schulerfolg zusammenhängen, ist ein wichtiges Argument für Erlebnispädagogik in der Schule.

2.2. Erlebnispädagogik in der Schule

Die genannten Forschungsergebnisse gaben wichtige Voraussetzungen für die Auswahl der erlebnispädagogischen Spiele und Übungen für das Projekt vor. So sollten die Jugendlichen durchaus aus ihrer Komfortzone gelockt werden und mit neuartigen, herausfordernden Übungen konfrontiert werden. Damit sich ihr Wohlbefinden verstärken liesse, sollten sie bei vielen Spielen ihre Partner:innen bzw. Kleingruppen innerhalb der Klasse selbst bestimmen können, jedoch nicht bei allen, um den herausfordernden, neuartigen Charakter zu erhalten.

Auch wurde bei der Auswahl der Übungen und Spiele darauf geachtet, dass sie altersgemäss sind und die Kompetenzen, die im Fragebogen vorkommen auch angesprochen werden.

Bei einigen ausgewählten Übungen war es notwendig, andere Personen zu berühren. Auch das ist für viele Teilnehmende, gerade in der Pubertät, eine grosse Herausforderung. War das Berühren notwendig, wurde vorab klar kommuniziert, in welchem Rahmen diese Berührung stattfinden sollte, also zum Beispiel wenn sich die Schüler:innen die Hände reichen mussten oder wenn vorab vereinbart wurde, nur im Bereich der Arme und Schultern zu berühren. Ausdrücklich wurde die Regel kommuniziert, sich auf die Spiele und Übungen einzulassen, auch wenn man sie zunächst komisch findet oder man sich herausgefordert fühlt. Es wurde aber jedem Teilnehmenden ausdrücklich erlaubt, sich bei Übungen, die zu einem Unwohlsein führten herauszunehmen und zu pausieren. Erstaunlicherweise haben alle Schüler:innen der drei Realklassen bei allen Übungen mitgemacht, auch wenn sie anfangs zögerlich oder gehemmt waren. Im Laufe des Tages gewöhnten sie sich ans Ausprobieren und die Stimmung wurde von Spiel zu Spiel gelöster.

Die Lehrpersonen waren an beiden Tagen in das Projekt involviert. Sie nahmen den Posten der Beobachter:innen ein, durften aber auch aktiv an den Spielen teilnehmen. Vorab wurde jedoch vereinbart, dass die Lehrpersonen nicht intervenierten und die Leitung des Programms den beiden schulischen Heilpädagoginnen zu überlassen. Sie sollten sich auf die Beobachtung der Lernenden und die Reflexion sowie den eigenen Lernprozess konzentrieren können.

Die Erlebnispädagogiktage sind als Startprojekt für die Erstklässler an der Oberstufe konzipiert. Sie wurden auf Basis vorhandener Lehrmittel und Ideensammlungen geplant, von denen einige im folgenden Kapitel vorgestellt werden sollen.

2.3. Vorhandene Lehrmittel

Im 'Ziel Verlag' erschien eine ganze Reihe Publikationen zur 'praktischen Erlebnispädagogik', die einen erlebnispädagogischen Zugang in der Schule ermöglichen. In 'Erlebnispädagogik im Klassenzimmer – praktische Übungen zur Wissensvermittlung' (2017) verspricht Klaus Minkner eine Vielzahl positiver Effekte bei der erlebnispädagogischen Unterrichtsgestaltung für Lernende und Lehrpersonen (S. 17). Dazu zählen «Motivationssteigerung, Erhöhung der Lernbereitschaft, verbessertes soziales Klima innerhalb der Klasse, kreative Lernatmosphäre, Leistungssteigerung» auf der Seite der Lernenden und «entspannte und vielschichtige Unterrichtsgestaltung, verbesserte Möglichkeiten der Beobachtung der Schüler:innen bei Lernprozessen, Entwicklung von Selbstregulierungsmechanismen innerhalb der Klasse und gemeinsame Freude am Lernen» auf der Seite der Lehrpersonen (ebd.). In 'Praktische Erlebnispädagogik – Bewährte Sammlung motivierender Interaktionsspiele' liefert Annette Reiners (2014) Grundregeln und Spieleanleitungen, sortiert nach Zielen, Teilnehmerzahl, Altersgruppe und Materialien mit Variationsmöglichkeiten und Tipps (S. 9). In der 'Schatzkiste der Simple Things' findet sich eine Sammlung erlebnisorientierter Lernprojekte mit Alltagsmaterial, das Jule Hildmann (2021) nach «Naturnahen Räumen» mit den Unterkategorien «Park und Wiese», «Wald» und «Nacht» und «Städtischen Räumen» mit den Unterkategorien «Innenstadt», «Seminar- und Gruppenräume» und «Turnhalle» gegliedert hat (S. 5 f.). Eine Sammlung, die nicht nur erlebnispädagogische Spiele enthält, ist 'Spiele, die alle bewegen – 222 neue Spiele für die Kinder- und Jugendarbeit', in welchem die Spiele nach ihrem Zweck sortiert sind, nämlich «Kennenlernen, Wahrnehmung, soziales Lernen, Bewegung, Action, Sprache, Medien, Gestalten und Spielaktion» (Baer, Knecht & Waschk, 2021, S. 4 f.). Ein Werk, das sich nur mit der Planung und Durchführung erlebnispädagogischer Projekte befasst, ist 'Abenteuer planen? – Didaktisches Handeln in Erlebnispädagogik und Outdoortraining' von Tobias Kamer (2017), welches nach den 15 Jahren Erfahrung, die Kamer als Ausbilder von Erlebnispädagog:innen gesammelt hat, entstanden ist und einen Überblick dazu gibt, welche Planungsschritte notwendig sind, um die vorgesehene erlebnispädagogische Intervention erfolgreich durchführen zu können (S. 7). Die Spiele, die für die Erlebnispädagogiktag zur Anwendung kamen, entstammen dem Buch 'Kooperative Abenteuerspiele 1 – Eine Praxishilfe für Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung' von Rüdiger Gilsdorf und Günter Kistner (2022). Die Spiele sind auch in dieser Sammlung nach ihrem jeweiligen Zweck sortiert («Kennenlernen, Warming Up, Wahrnehmung, Vertrauen, Kooperation, Abenteuer, Abenteueraktion und Reflexion») (Gilsdorf, Kistner & Becker, 2022, S. 5 ff.). Da diese Sammlung explizit für Jugendliche und Erwachsene angefertigt wurde, sind alle Spiele für die Sekundarstufe geeignet, was die Spieleauswahl in diesem Fall nochmals erheblich vereinfacht hat.

Neben den für die Erlebnispädagogiktagen verwendeten Fachbüchern, die als Grundlage für die Planung und Durchführung von erlebnispädagogischen Projekten dienen können oder auch Anregungen für erlebnispädagogische Übungen und Spiele im Unterrichtsalltag sind, gibt es auch Lehrmittel, die sich den erlebnispädagogischen Ansatz für die Fachvermittlung zunutze machen. So zum Beispiel das Sprachlernprogramm 'Montanalingua', das 24 erlebnisorientierte Lektionen bietet, um das Sprachenlernen in den Fächern Englisch, Deutsch und Französisch zu ergänzen (Montanalingua, 2007). Dazu zählt auch Silvia Luger-Linkes (2013) anregende Sammlung von Praxisbeispielen, wie spielerisch im Wald Mathematik ('Im Wald kann man mit allem RECHNEN') oder Deutsch ('Der Wald spricht viele Sprachen') gelernt werden kann. In '89 Aktionen und Spiele' stellt Marcus Weber (2017) Methoden vor, wie man Primarschulunterricht erlebnispädagogisch anreichern kann. Den Raum als dritten Pädagogen nutzen Jakob von Au und Ute Gade (2016) und wollen nach nordeuropäischem Vorbild das Klassenzimmer auch hierzulande mindestens einmal in der Woche auf die Wiesen, Wälder und Berge holen (S. 11).

3. Forschungsmethodik

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde ein quantitatives Forschungsverfahren angewandt. Für die Überprüfung der Hypothese kam ein Zweistichprobentest zum Einsatz, ein T-Test für abhängige Stichproben. Hierbei wird mit gepaarten Werten gearbeitet, das heisst, die Mittelwerte zweier Stichproben (vor und nach Durchführung der Erlebnispädagogiktage) werden miteinander verglichen (Hauser & Humpert, 2018, S. 148). Ist der T-Wert beim Vergleich beider Variablen nun kleiner als der kritische Wert, kann die Nullhypothese verworfen werden. Diese lautete, dass sich die Mittelwerte der Selbsteinschätzung der Stichproben nicht signifikant verbessern würden.

Die Erlebnispädagogiktage wurden in drei Realklassen im Herbst 2022 durchgeführt, der 1e, der 1f und der 1g. Um einen Vergleich der Mittelwerte zu ermöglichen, flossen in die Datenanalyse nur jene Fragebögen ein, die wiederholt durchgeführt werden konnten. War also zum Beispiel eine Schülerin zum Zeitpunkt der erneuten Befragung erkrankt, wurde ihr erster Datensatz nicht in die Erhebung aufgenommen. Aus diesem Grunde war wichtig, dass alle Fragebögen personalisiert, also mit Namen versehen waren. Die Fragebögen mit den Items a-q füllten die Lernenden jeweils vor und nach Durchführung der Erlebnispädagogiktage aus. Die zugrundeliegende Hypothese war, dass sich die Selbsteinschätzung der Lernenden in den einzelnen Kompetenzen nach Durchführung der Erlebnispädagogiktage signifikant verbessern würde.

Die Stichprobengrösse lag bei 43, 12 Schüler:innen aus der Klasse 1e, 15 aus der 1f und 16 aus der 1g. Die Auswertung der über Excel gesammelten Rohdaten erfolgte über das Programm SPSS.

3.1. Forschungsinstrumente

Grundlage für die Erhebung war ein Fragebogen mit insgesamt 16 Items (a bis q). Diese wiederum sind gegliedert in personale und soziale Kompetenzen, die den sogenannten «überfachlichen Kompetenzen» aus dem Lehrplan 21 entnommen sind („Lehrplan Volksschule“, 2020). Weil im Lehrplan 21 viele Teilkompetenzen unter einer Kompetenz zusammengefasst sind, wurden diese für den Fragebogen weiter differenziert, damit in jedem Item nur eine einzelne, für Lernende zu beurteilende Kompetenz stand. Diese ist ferner sprachlich so vereinfacht, dass sie leicht verständlich ist und die Lernenden selbstständig den Fragebogen ausfüllen konnten.

Bei den personalen Kompetenzen geht es in erster Linie um die Fähigkeiten zur Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, die durch die ausgewählten erlebnispädagogischen Settings gefördert werden können.

Tabelle 1: Personale Kompetenzen

<i>Personale Kompetenzen</i>		
<i>Selbstreflexion</i>	Item a	Ich kann meine Gefühle ausdrücken
<i>Selbstständigkeit</i>	Item b	Ich kann mich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
<i>Selbstständigkeit</i>	Item c	Ich kann mit Herausforderungen umgehen.
<i>Eigenständigkeit</i>	Item d	Ich kann zu meiner eigenen Meinung stehen.
<i>Eigenständigkeit</i>	Item e	Ich kann meine Meinung oder meinen Standpunkt begründen.

Bei den sozialen Kompetenzen stehen Dialog- und Kooperationsfähigkeit sowie Konfliktfähigkeit im Vordergrund, die durch die Erlebnispädagogikstage gefördert werden können.

Tabelle 2: Soziale Kompetenzen

<i>Soziale Kompetenzen</i>		
<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item f	Ich kann aktiv mit anderen zusammenarbeiten.
<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item g	Ich kann aufmerksam zuhören.
<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item h	Ich kann Abmachungen und Regeln einhalten.
<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item i	Ich kann die Meinung von anderen akzeptieren.
<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item k	Ich kann meine eigenen Interessen für die Gruppe zurückstellen.
<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item l	Ich kann Gruppenarbeiten planen.

<i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	Item m	Ich kann auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten.
<i>Konfliktfähigkeit</i>	Item n	Ich kann mich in die Lage einer anderen Person versetzen.
<i>Konfliktfähigkeit</i>	Item o	Ich kann in einer Konfliktsituation nach Lösungen suchen.
<i>Konfliktfähigkeit</i>	Item p	Ich kann Lösungen für Konflikte annehmen und mich daranhalten.
<i>Konfliktfähigkeit</i>	Item q	Ich kann Konfliktsituationen aushalten, die sich nicht lösen lassen.

Den Fragebogen füllten alle Schüler:innen vor und nach Durchführung der Erlebnispädagogik-tage aus. An den beiden Projekttagen standen dann verschiedene Spiele, Übungen und Aktivitäten auf dem Programm, bei denen die Kompetenzen trainiert werden sollten. Ein Beispiel dafür ist das «Spinnennetz» (Gilsdorf et al., 2022, S. 126), bei dem alle Teilnehmenden durch ein mit Seilen gespanntes Netz steigen mussten, ohne dabei die Seile zu berühren. Die Schwierigkeit dabei war, dass jede Lücke im Netz nur einmal hintereinander benutzt werden durfte. Das heißt, es musste eine neue Lücke genutzt werden, ehe die vorher durchquerte wieder freigegeben war. Die Lernenden mussten einander helfen, um diese Herausforderung zu meistern. So gaben sie sich gegenseitig Anweisungen und Hilfestellungen.

Das Spinnennetz

Ort

Auf einer Wiese mit Bäumen, im Wald oder in einer Turnhalle

Dauer

45–60 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10–18 Personen

Material

- 10–15 elastische Schnüre
- 1 Reepschnur (ca. 15 m)
- 4 Bandschlingen
- 4 Karabiner
- Eventuell: Glöckchen

Beschreibung des Spiels

Die Gruppe hat die Aufgabe, ein Spinnennetz mit unterschiedlich großen und verschieden hoch angeordneten Löchern zu durchqueren. Dabei darf jedes Loch nur von einer Person passiert und das Netz von Niemandem berührt werden.

Wird das Netz dennoch berührt, müssen all diejenigen, die zum Zeitpunkt der Berührung in körperlichem Kontakt zu diesem Spieler standen, auf die Ausgangsseite zurück.

Ein bereits durchstiegenes Loch kann wieder freigegeben werden, wenn die Person, die es passiert hat, zur Ausgangsseite zurückkehrt.

Kommentar

Die Aufgabe bietet den Teilnehmern einen idealen Rahmen zur individuellen Wahl des Grades der Herausforderung.

Die Entscheidung, ob eine Berührung stattgefunden hat, sollte möglichst der Gruppe überlassen werden. Einige am Netz befestigte Glöckchen können der Selbstkontrolle dienen.

Variante

Größere Gruppen können in zwei Teams geteilt werden, welche das Netz gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung durchqueren müssen. Dabei ergibt sich eine interessante Situation im Hinblick auf Konkurrenz vs. Kooperation, denn gemeinsam können die Teams ihr Ziel natürlich wesentlich schneller erreichen.

Vorbereitung

Mithilfe der Bandschlingen werden als Eckpunkte vier Karabiner an zwei vertikalen Pfosten oder Bäumen (Höhe: 40 bzw. 250 Zentimeter) befestigt. Von dem darin mit Reepschnur straff gespannten Rahmen aus werden die Schnüre kreuz und quer so verspannt, dass mindestens so viele hinreichend große Löcher entstehen, wie Mitspieler teilnehmen. Die Schwierigkeit kann über die Größe der Löcher dosiert werden.

Bei vielen Aktivitäten waren mehrere Kompetenzen gleichzeitig gefragt. Nach jedem Übungsblock von je 3 - 4 verschiedenen Übungen gab es kleine Auswertungs- und Reflexionsrunden, bei denen die Lernenden darüber reflektierten, welche Kompetenzen bei den Aktivitäten aktiviert werden mussten (z.B.: «Die ideale Gruppe» S. 160, «Wie war's» S. 166, «Gruppenprofil» S. 168 und «Viel oder wenig?» S. 170, Gilsdorf et al., 2022; siehe Anhang). Die Schüler:innen sollten so für die einzelnen Kompetenzen sensibilisiert werden und auch merken, dass die verschiedenen Aktivitäten durchaus zielgerichtet und keineswegs zufällig und 'nur' zum Spass durchgeführt wurden.

Die Fragebögen sind so gestaltet, dass die Einschätzung vom Wert 1 'trifft überhaupt nicht zu' bis zu 5 'trifft völlig zu' für jedes Item getroffen werden kann. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Zahlenwerte im Fragebogen so behandelt werden, als ob es sich um eine Intervallskala handelte, obwohl er nur ordinalskaliert ist. In den Sozialwissenschaften muss mit diesem quasi-metrischen System gearbeitet werden, um quantitativ vergleichbare Daten zu erhalten.

Beim Design der Fragebögen wurde bewusst die Entscheidung getroffen, die Einschätzung mit fünf Werten vornehmen zu können, um eine Gleichsetzung bzw. Wertung nach dem Notensystem (1-6) zu verhindern. Ferner konnten die Lernenden in einer weiteren Zeile zu jedem Item einen Kommentar abgeben. Dies geschah allerdings freiwillig. Die Lernenden versahen ihren jeweiligen Fragebogen mit ihrem Namen. Eine anonyme Erhebung kam, wie bereits erwähnt, nicht infrage, da sonst die beiden Stichproben nicht mehr vergleichbar gewesen wären, wenn Lernende bei den Projekttagen krank oder verhindert gewesen wären und somit den zweiten Fragebogen nicht hätten ausfüllen können. Ferner war es auch interessant, neben den Mittelwerten die Einzelwerte zu vergleichen. So schätzten sich einzelne Lernende schon vor den Projekttagen sehr hoch ein, korrigierten sich aber nach den Projekttagen nach unten. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Lernenden erst durch die Sensibilisierung für die einzelnen Kompetenzen ein Gefühl dafür entwickelten, wie kompetent sie in diesem Bereich sind.

3.2. Anlage und Ablauf der Untersuchung: Erhebung, Aufbereitung, Auswertung

Bereits im Frühjahr 2022 begann die Idee, soziale und personale Kompetenzen durch erlebnispädagogische Projektstage zu fokussieren, Formen anzunehmen. Bereits im Juni 2022 konnte ein erstes Pilotprojekt mit einer 2. Realklasse realisiert werden. Bei diesem Pilotprojekt war der Fragebogen noch zu undifferenziert. So wurden zum Beispiel mehrere Kompetenzen in einem einzigen Item abgefragt, was eine klare Antwort verunmöglicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan so formuliert sind. Der Fragebogen wurde demzufolge sprachlich deutlich vereinfacht und in jedem Item nur noch eine Kompetenz abgefragt. Beim Pilotprojekt war ausserdem noch eine Übernachtung im Freien bei den Erlebnispädagogiktagen enthalten. Nachdem die Schüler:innen das Outdoorübernachten jedoch so abenteuerlich empfanden, waren viele davon am zweiten Tag dann so übermüdet, dass sie kaum mehr Energie hatten für die körperlich doch anstrengenden erlebnispädagogischen Übungen. Aus diesem Grund wurde das Programm so angepasst, dass nur noch zwei Tagesprogramme mit den Schulklassen durchgeführt wurden und keine Übernachtung mehr stattfand.

Im September des Schuljahrs 2022/2023 begann dann das eigentliche Projekt «Erlebnispädagogiktage». Teilnehmende waren Jugendliche dreier erster Realklassen zu je 14 bis 18 Schüler:innen. Weil an den Projekttagen jeweils einige Lernende krank waren oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen konnten, wurden für die Datenauswertung nur jene Datensätze berücksichtigt, die doppelt vorhanden waren (vor und nach den Projekttagen).

Für die Projektstage selbst musste zunächst ein Programm aufgestellt werden, das die Teilnehmenden in den angestrebten Kompetenzen fordert. Bewusst wurden Spiele und Übungen ausgewählt, die keine 'Materialschlacht' notwendig machten und nicht in erster Linie körperlich anstrengend sind. Jule Hildmann (2021) schrieb dazu:

Und zweitens haben wir vielfach beobachtet, wie der adrenalinreiche Wow-Effekt eines Hochseilgartens oder die körperliche Anstrengung einer Mountainbike-Tour ein Erlebnis stark dominieren kann. Dagegen können schlichte und scheinbar unspektakuläre Aufgaben ganz empfindliche und versteckte Themen aufdecken, um die es in Trainings für Schlüsselqualifikationen und Teamentwicklung ja oft geht (S. 8).

Überdies mussten die schulischen Rahmenbedingungen, Sicherheitsfaktoren, Logistik, Materialbeschaffung, Information der Lehrpersonen und Eltern, Tagesablauf, Mahlzeiten und Raumreservierungen organisiert werden. Dies geschah auf Basis von Tobias Kamers Buch 'Abenteuer planen? Didaktisches Handeln in Erlebnispädagogik und Outdoortraining' (2017),

welches sowohl die organisatorische Grundstruktur als auch die Rhythmisierung erlebnispädagogischer Projektstage Schritt für Schritt erläutert, weswegen bei der Realisierung der folgende Weg gewählt wurde.

3.3. Durchführung

Vor der Durchführung wurden die Eltern und Klassenlehrpersonen über das Vorhaben informiert. Mithilfe eines Abschnittes im Elternbrief wurden wichtige Informationen über die teilnehmenden Schüler:innen eingeholt, wie Allergien oder Medikamentenverordnungen. Auch füllten alle Schüler:innen den Fragebogen zu ihren Kompetenzen vor Durchführung der Erlebnispädagogikstage ein erstes Mal aus. Vor dem Ausfüllen lasen alle den Fragebogen durch. Verständnisfragen zum Fragebogen waren vor und während des Ausfüllens erlaubt.

Anschliessend begann das zweitägige Programm (vollständiges Programm siehe Anhang). Am ersten Tag standen Partner- und Gruppenspiele im Freien sowie ein gemeinsames Mittagessen und Reflexions- und Auswertungsrunden an. Die Reflexion ist ein wichtiges Abgrenzungsmoment von 'Erlebnissen' zur 'Erlebnispädagogik', denn:

Wir sprechen erst dann von Erlebnispädagogik, wenn nachhaltig versucht wird, die Erlebnisse durch Reflexion und Transfer pädagogisch nutzbar zu machen. Klettern, Schlauchbootfahren oder Segeln sind Natursportarten, die viel Freude und Sinn vermitteln. Sie bleiben aber lediglich eine Freizeitbeschäftigung, wenn sie um ihrer selbst willen durchgeführt werden (Michl, 2020, S. 13).

Das gewählte Vorgehen entspricht dem sogenannten 'Aktions-Reflexionsmodell', bei dem «[...] der Akzent auf dem Einsatz kognitiver Verarbeitungsstrategien liegt, das Interesse sich auf Interventionen nach der Aktion verschiebt und dabei Fragen, die den Erfahrungsprozess beleuchten, besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird» (Michl, 2020, S. 39). Das bedeutet, dass nach jeder Übung Reflexionsrunden stattfanden, die eine Verarbeitung des Erlebten und einen Transfer in die zuvor mit dem Fragebogen abgefragten Kompetenzen ermöglichen sollten.

Am zweiten Tag trafen sich alle Teilnehmenden morgens um 6 an der Schule, um von dort aus gemeinsam in das Stadtzentrum zu laufen und den Sonnenaufgang gemeinsam zu erleben. Im Stadtzentrum führten die Schüler:innen anschliessend in zufällig generierten Kleingruppen verschiedene Challenges mit der App «flipgrid» (alle Challenges im Anhang) durch (z.B.: «Dreht ein Video von einem gemeinsamen Tanz. Eine fremde Person soll mit auf dem Video sein. Fragt eine:n Passant:in.»). Anschliessend lief die Klasse mit den erwachsenen

Begleitungen auf den Freudenberg, wo gemeinsames Feuermachen und Grillen auf dem Programm stand. Bevor dann alle die Heimreise antraten, füllten sie erneut den Fragebogen aus.

4. Ergebnisse

Vergleicht man die Mittelwerte der Selbsteinschätzungen der Jugendlichen zu den einzelnen Kompetenzen vor und nach Durchführung der Erlebnispädagogiktage (Abbildung 2), so ergeben sich auf den ersten Blick in allen 16 Items (a-q) beim zweiten Fragebogen (F2) höhere Werte.

Statistik bei gepaarten Stichproben

		Mittelwert	N	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Paaren 1	Gefühle ausdrücken F1	3.16	43	1.111	.169
	Gefühle ausdrücken F2	3.93	43	.961	.147
Paaren 2	sich in ungewohnten Situationen zurechtfinden F1	3.47	43	1.008	.154
	sich in ungewohnten Situationen zurechtfinden F2	3.72	43	1.141	.174
Paaren 3	sich Herausforderungen stellen F1	3.40	43	1.027	.157
	sich Herausforderungen stellen F2	4.05	43	1.112	.170
Paaren 4	zu seiner Meinung stehen F1	3.63	43	1.215	.185
	zu seiner Meinung stehen F2	4.23	43	1.065	.162
Paaren 5	seine Meinung begründen können F1	3.37	43	1.113	.170
	seine Meinung begründen können F2	3.98	43	1.058	.161
Paaren 6	aktiv zusammenarbeiten F1	3.88	43	1.117	.170
	aktiv zusammenarbeiten F2	4.47	43	.702	.107
Paaren 7	aufmerksam zuhören F1	3.86	43	.990	.151
	aufmerksam zuhören F2	4.09	43	.971	.148
Paaren 8	Abmachungen und Regeln einhalten F1	3.98	43	.963	.147
	Abmachungen und Regeln einhalten F2	4.21	43	.914	.139
Paaren 9	Meinungen der anderen akzeptieren F1	4.09	43	.921	.140
	Meinungen der anderen akzeptieren F2	4.37	43	.846	.129
Paaren 10	eigene Interessen für die Gruppe zurückstellen F1	3.91	43	1.065	.162
	eigene Interessen für die Gruppe zurückstellen F2	4.12	43	.956	.146
Paaren 11	Gruppenarbeiten planen F1	3.63	43	1.196	.182
	Gruppenarbeiten planen F2	4.21	43	.914	.139
Paaren 12	auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten F2	3.74	43	.978	.149
	auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten F2	4.40	43	.791	.121
Paaren 13	sich in die Lage anderer versetzen F1	3.65	43	1.361	.208
	sich in die Lage anderer versetzen F2	4.26	43	.848	.129
Paaren 14	Lösungen für Konflikte suchen F1	3.23	43	1.269	.194
	Lösungen für Konflikte suchen F2	4.00	43	.926	.141
Paaren 15	Lösungen für Konflikte annehmen F1	3.56	43	1.297	.198
	Lösungen für Konflikte annehmen F2	4.09	43	.921	.140
Paaren 16	unlösbare Konflikte aushalten F1	3.35	43	1.066	.163
	unlösbare Konflikte aushalten F2	3.98	43	1.058	.161

Abbildung 2 - Deskriptive Statistik

Test bei gepaarten Stichproben

		Mittelwert	Std.- Abweichung	Gepaarte Differenzen		T	df	Signifikanz		
				Standardfehler des Mittelwertes	95% Konfidenzintervall der Differenz			Einseitiges p	Zweiseitiges p	
				Unterer Wert	Oberer Wert					
Paaren 1	Gefühle ausdrücken F1 - Gefühle ausdrücken F2	-,767	1,306	,199	-1,169	-,365	-3,852	42	<,001	<,001
Paaren 2	sich in ungewohnten Situations zurechtfinden F1 - sich in ungewohnten Situations zurechtfinden F2	-,256	1,177	,179	-,618	,106	-1,425	42	,081	,161
Paaren 3	sich Herausforderungen stellen F1 - sich Herausforderungen stellen F2	-,651	1,089	,166	-,986	-,316	-3,923	42	<,001	<,001
Paaren 4	zu seiner Meinung stehen F1 - zu seiner Meinung stehen F2	-,605	1,003	,153	-,913	-,296	-3,952	42	<,001	<,001
Paaren 5	seine Meinung begründen können F1 - seine Meinung begründen können F2	-,605	,903	,138	-,883	-,327	-4,389	42	<,001	<,001
Paaren 6	aktiv zusammenarbeiten F1 - aktiv zusammenarbeiten F2	-,581	1,180	,180	-,944	-,218	-3,231	42	,001	,002
Paaren 7	aufmerksam zuhören F1 - aufmerksam zuhören F2	-,233	1,192	,182	-,599	,134	-1,279	42	,104	,208
Paaren 8	Abmachungen und Regeln einhalten F1 - Abmachungen und Regeln einhalten F2	-,233	1,043	,159	-,553	,088	-1,462	42	,076	,151
Paaren 9	Meinungen der anderen akzeptieren F1 - Meinungen der anderen akzeptieren F2	-,279	,934	,142	-,567	,008	-1,959	42	,028	,057
Paaren 10	eigene Interessen für die Gruppe zurückstellen F1 - eigene Interessen für die Gruppe zurückstellen F2	-,209	1,146	,175	-,562	,143	-1,198	42	,119	,238
Paaren 11	Gruppenarbeiten planen F1 - Gruppenarbeiten planen F2	-,581	1,180	,180	-,944	-,218	-3,231	42	,001	,002
Paaren 12	auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten F2 - auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten F2	-,651	1,173	,179	-1,012	-,290	-3,641	42	<,001	<,001
Paaren 13	sich in die Lage anderer versetzen F1 - sich in die Lage anderer versetzen F2	-,605	1,137	,173	-,955	-,255	-3,488	42	<,001	,001
Paaren 14	Lösungen für Konflikte suchen F1 - Lösungen für Konflikte suchen F2	-,767	1,172	,179	-1,128	-,407	-4,295	42	<,001	<,001
Paaren 15	Lösungen für Konflikte annehmen F1 - Lösungen für Konflikte annehmen F2	-,535	1,260	,192	-,923	-,147	-2,783	42	,004	,008
Paaren 16	unlösbare Konflikte aushalten F1 - unlösbare Konflikte aushalten F2	-,628	1,047	,160	-,950	-,306	-3,932	42	<,001	<,001

Abbildung 3 - T-Test Erlebnispädagogik

Tabelle 3: Effektstärke Cohens d (Werte ermittelt mit Excel) bei signifikanten Items

Personale Kompetenzen		
		Cohens d
Item a	Ich kann meine Gefühle ausdrücken	0.51
Item c	Ich kann mit Herausforderungen umgehen	0.52
Item d	Ich kann zu meiner eigenen Meinung stehen	0.52
Item e	Ich kann meine Meinung oder meinen Standpunkt begründen	0.56

Tabelle 4: Effektstärke Cohens d (Werte ermittelt mit Excel) bei signifikanten Items

Soziale Kompetenzen		
		Cohens d
Item f	Ich kann aktiv mit anderen zusammenarbeiten	0.45
Item i	Ich kann die Meinung von anderen akzeptieren	0.30
Item l	Ich kann Gruppenarbeiten planen	0.45
Item m	Ich kann auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten	0.49
Item n	Ich kann mich in die Lage einer anderen Person versetzen	0.47
Item o	Ich kann in einer Konfliktsituation nach Lösungen suchen	0.55
Item p	Ich kann Lösungen für Konflikte annehmen und mich daranhalten	0.39

Item q	Ich kann Konfliktsituationen aushalten, die sich nicht lösen lassen	0.52
---------------	---	------

4.1. Ergebnisse nach Kompetenzen

In den nachfolgenden Unterkapiteln finden sich die statistischen Auswertungen der Ergebnisse nach Kompetenzen sortiert. Die Gesamtbetrachtung folgt in Kapitel 4.2.

Personale Kompetenzen

Item a: «Ich kann meine Gefühle ausdrücken»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.852$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.852, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.852, p < .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 3.93, SD = .961$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.16, SD = 1.111$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.51$ und entspricht damit einem starken Effekt.

Item b: «Ich kann mich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden»

Die Teststatistik beträgt $t = -1.425$ und der zugehörige Signifikanzwert $p .081$. Damit ist der Unterschied nicht signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich nicht ($t = -1.425, p .081, n = 43$).

Item c: «Ich kann mit Herausforderungen umgehen»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.923$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.923, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.923$, $p < .001$, $n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.05$, $SD = 1.112$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.40$, $SD = 1.027$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.52$ und entspricht damit einem starken Effekt.

Item d: «Ich kann zu meiner eigenen Meinung stehen»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.952$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.952$, $p < .001$, $n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.952$, $p < .001$, $n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.23$, $SD = 1.065$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.63$, $SD = 1.215$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.52$ und entspricht damit einem starken Effekt.

Item e: «Ich kann meine Meinung oder meinen Standpunkt begründen»

Die Teststatistik beträgt $t = -4.389$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -4.389$, $p < .001$, $n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -4.389$, $p < .001$, $n = 43$). Nach dem Programm ($M = 3.98$, $SD = 1.058$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.37$, $SD = 1.113$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.56$ und entspricht damit einem starken Effekt.

Item f: «Ich kann aktiv mit anderen zusammenarbeiten»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.231$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.231, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogikstage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.231, p < .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.47, SD = 0.702$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.88, SD = 1.117$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.45$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Item g: «Ich kann aufmerksam zuhören»

Die Teststatistik beträgt $t = -1.279$ und der zugehörige Signifikanzwert $p .104$. Damit ist der Unterschied nicht signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich nicht ($t = -1.279, p .104, n = 43$).

Item h: «Ich kann Abmachungen und Regeln einhalten»

Die Teststatistik beträgt $t = -1.462$ und der zugehörige Signifikanzwert $p .076$. Damit ist der Unterschied nicht signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich nicht ($t = -1.462, p .076, n = 43$).

Item i: «Ich kann die Meinung von anderen akzeptieren»

Die Teststatistik beträgt $t = -1.959$ und der zugehörige Signifikanzwert $p .028$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -1.959, p .028, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogikstage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -1.959, p .028, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.37, SD = 0.846$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 4.09, SD = 0.921$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.30$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Item k: «Ich kann meine eigenen Interessen für die Gruppe zurückstellen»

Die Teststatistik beträgt $t = -1.198$ und der zugehörige Signifikanzwert $p = .119$. Damit ist der Unterschied nicht signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich nicht ($t = -1.198, p = .119, n = 43$).

Item l: «Ich kann Gruppenarbeiten planen»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.231$ und der zugehörige Signifikanzwert $p = .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.231, p = .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.231, p = .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.21, SD = 0.914$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.63, SD = 1.196$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.45$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Item m: «Ich kann auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.641$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.641, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.641, p < .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.40, SD = 0.791$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.74, SD = 0.978$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.49$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Item n: «Ich kann mich in die Lage einer anderen Person versetzen»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.488$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.488, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogiktage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.488, p < .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.26, SD = 0.848$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.65, SD = 1.361$). Die

Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.47$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Item o: «Ich kann in einer Konfliktsituation nach Lösungen suchen»

Die Teststatistik beträgt $t = -4.295$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -4.295, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogikstage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -4.295, p < .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.00, SD = 0.926$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.23, SD = 1.269$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.55$ und entspricht damit einem starken Effekt.

Item p: «Ich kann Lösungen für Konflikte annehmen und mich daranhalten»

Die Teststatistik beträgt $t = -2.783$ und der zugehörige Signifikanzwert $p .004$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -2.783, p .004, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogikstage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -2.783, p .004, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 4.09, SD = 0.921$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.56, SD = 1.297$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.39$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Item q: «Ich kann Konfliktsituationen aushalten, die sich nicht lösen lassen»

Die Teststatistik beträgt $t = -3.932$ und der zugehörige Signifikanzwert $p < .001$. Damit ist der Unterschied signifikant: Die Mittelwerte der beiden Messzeitpunkte (F1 und F2) unterscheiden sich ($t = -3.932, p < .001, n = 43$).

Es zeigt sich, dass die Erlebnispädagogikstage einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung dieses Items haben ($t = -3.932, p < .001, n = 43$). Nach dem Programm ($M = 3.98, SD = 1.058$) schätzen sich die teilnehmenden Jugendlichen signifikant besser ein als vor den Erlebnispädagogiktagen ($M = 3.35, SD = 1.066$). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.52$ und entspricht damit einem starken Effekt.

4.2. Ergebnisse – Gesamtbetrachtung

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass sich für die personalen Kompetenzen in vier von fünf Fällen (80 %) eine signifikante Verbesserung der Selbsteinschätzung der Schüler:innen ergeben hat. Bei der Eigenständigkeit waren die Ergebnisse immer signifikant, bei der Selbstständigkeit nur in einem von zwei Fällen.

Bei den sozialen Kompetenzen sind es acht von elf Fälle (72,72 %), in denen die Selbsteinschätzung der Schüler:innen nach dem erlebnispädagogischen Programm signifikant höher war als vorher. Insgesamt waren die Ergebnisse bei der Konfliktfähigkeit immer signifikant, bei der Dialog- und Kooperationsbereitschaft nur in drei von sieben Fällen.

Insgesamt waren die Messergebnisse somit in 12 von 16 (75 %) Items signifikant besser, dies bei mittleren bis hohen Effektstärken. In Kapitel 5 werden diese Ergebnisse im Detail interpretiert.

5. Diskussion

Insgesamt zeigt sich also, dass die Erlebnispädagogiktage einen Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Lernenden in Bezug auf personale und soziale Kompetenzen haben, wenn auch nicht in jedem Fall signifikant. Zur Übersicht hier nochmals die Forschungsergebnisse in der Übersicht.

5.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Tabelle 5: Forschungsergebnisse bei personalen Kompetenzen (H1/H0-1)

Personale Kompetenzen			
		Hypothese H1 Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter personaler Kompetenzen verbessert sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote	Nullhypothese H0-1 Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter personaler Kompetenzen wird sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote nicht verändern
Item a	Ich kann meine Gefühle ausdrücken	✓	
Item b	Ich kann mich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden		✓
Item c	Ich kann mit Herausforderungen umgehen	✓	
Item d	Ich kann zu meiner eigenen Meinung stehen	✓	
Item e	Ich kann meine Meinung oder meinen Standpunkt begründen	✓	

Tabelle 4: Forschungsergebnisse bei sozialen Kompetenzen (H2/H0-2)

Soziale Kompetenzen			
		Hypothese H2 Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter sozialer Kompetenzen verbessert sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote	Nullhypothese H0-2 Die Selbstwahrnehmung der Lernenden bezüglich ausgewählter sozialer Kompetenzen wird sich durch outdoor- und erlebnispädagogische Angebote nicht verändern
Item f	Ich kann aktiv mit anderen zusammenarbeiten	✓	
Item g	Ich kann aufmerksam zuhören		✓
Item h	Ich kann Abmachungen und Regeln einhalten		✓
Item i	Ich kann die Meinung von anderen akzeptieren	✓	
Item k	Ich kann meine eigenen Interessen für die Gruppe zurückstellen		✓
Item l	Ich kann Gruppenarbeiten planen	✓	
Item m	Ich kann auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten	✓	
Item n	Ich kann mich in die Lage einer anderen Person versetzen	✓	
Item o	Ich kann in einer Konfliktsituation nach Lösungen suchen	✓	
Item p	Ich kann Lösungen für Konflikte annehmen und mich daranhalten	✓	
Item q	Ich kann Konfliktsituationen aushalten, die sich nicht lösen lassen	✓	

5.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung sind vor dem Hintergrund der Forschung von Mutz und Müller (Kapitel 2) wenig überraschend. So wiesen diese wie bereits beschrieben für die Selbstwirksamkeitserwartung, das positive Wohlbefinden und die Selbstwertschätzung besonders positive Veränderungen nach der Durchführung ihres erlebnispädagogischen Ferienlagers nach (Mutz & Müller, 2020). Bei allen drei Werten handelt es sich um auf die eigene Person bezogene, also im weiteren Sinne personale Kompetenzen. Als Voraussetzung dieser Ergebnisse galt, dass es sich um ungewohnte und herausfordernde Situationen handeln muss, mit denen die Teilnehmenden im erlebnispädagogischen Ferienlager konfrontiert sind (ebd.). Die Teilnehmenden im Fall der «Erlebnispädagogiktage» schätzten sich bei den Kompetenzen «Ich kann meine Gefühle ausdrücken», «Ich kann mit Herausforderungen umgehen», «Ich kann zu meiner eigenen Meinung stehen» und «Ich kann meine Meinung oder meinen Standpunkt begründen» signifikant besser ein als vor dem Programm. Lediglich bei Item b «Ich kann mich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden», welches zur Kategorie «Selbstständigkeit» gehört, ergab sich keine signifikant positive Veränderung der Selbsteinschätzung.

Als mögliche Gründe für dieses Ergebnis können verschiedene Faktoren in Betracht gezogen werden. Erstens war die «ungewohnte Situation», die bei den Erlebnispädagogiktagen hervorgerufen wurde in ihrer Konzeption insgesamt womöglich zu wenig ungewöhnlich, um diese Kompetenz wirklich trainieren zu können. Zwar kannten die Teilnehmenden die Übungen und Spiele noch nicht und wurden am zweiten Tag mit den Challenges in der Stadt mit ungewohnten (ausserschulischen) Orten und fremden Menschen konfrontiert, die sie in ihre Aufgaben einbeziehen mussten, jedoch war allen Teilnehmenden ihre Lerngruppe ja bereits bekannt. Gleiches galt für die anleitenden Heilpädagoginnen und die jeweilige begleitende Klassenlehrkraft. Ferner befanden sich alle Teilnehmenden in ihrer Heimatstadt, am ersten Tag in der Nähe des Schulgeländes auf einem Sportplatz, am zweiten Tag in der Innenstadt und in einem nahegelegenen Naherholungsgebiet, nicht, wie bei Mutz und Müller in einer gänzlich unbekanntem Umgebung in einem Ferienlager. Die Teilnehmenden verbrachten den Tag gemeinsam, kehrten abends aber zu ihren Wohnungen und Familien zurück. Beides, die gewohnte Gruppe und die gewohnte Umgebung, könnte dazu beigetragen haben, dass das Setting der Erlebnispädagogiktage zwar als Abwechslung zum Schulalltag und insofern anders und bei einzelnen Übungen als herausfordernd von einzelnen Teilnehmenden erlebt, jedoch nicht insgesamt als Herausforderung eingeordnet wurde. Weil ein Schwerpunkt des Projekts aber die Förderung des Klassengeistes ist, wäre es nicht sinnvoll am gewählten Setting Anpassungen vorzunehmen. Die Individuen jeder Klasse sollen zwar von den Erlebnispädagogiktagen profitieren, jedoch als Individuum in einer festgelegten Gruppe, nämlich der eigenen Klasse. Dies ist auch der Grund, warum für die erste Durchführung des Projekts das erste Quartal der ersten

Oberstufe gewählt wurde, dann also, wenn die Klasse schon erste gemeinsame Schulwochen erlebt hat, die Rollen innerhalb der sozialen Gruppe aber noch nicht ganz feststehen und die Lernenden sich in diesem Punkt noch finden. Die Fokussierung auf das soziale Lernen im Klassengefüge wird auch durch die Auswahl der befragten Kompetenzen deutlich (11 soziale, 5 personale Kompetenzen).

Für die Förderung sozialer Kompetenzen sind erlebnispädagogische Programme auch besonders geeignet (Reiners, 2014, S. 22). Umso überraschender scheint es auf den ersten Blick, dass die Erlebnispädagogiktage nur einen zufälligen positiven Einfluss auf die drei Kompetenzen «Ich kann aufmerksam zuhören», «Ich kann Abmachungen und Regeln einhalten» und «Ich kann meine eigenen Interessen für die Gruppe zurückstellen» hatten. Allerdings muss gesagt werden, dass der Ausgangsmittelwert zum Zeitpunkt des ersten Fragebogens in allen drei Stichproben mit einem durchschnittlichen Mittelwert von 4 (von 5) schon relativ hoch war, sich die Teilnehmenden in diesen Items also ohnehin bereits als kompetent erlebten. Daran, dass die Kompetenzen im erlebnispädagogischen Setting zu wenig berücksichtigt wurden, liegt es bei den vorliegenden Kompetenzen vermutlich nicht. Kompetenz g (aufmerksam zuhören) war bei der Instruktion jeder neuen Übung essentiell, da die Spielregeln im Freien nur mündlich erklärt wurden. Kompetenz h (Abmachungen und Regeln einhalten) war Voraussetzung für jedes Spiel, da es ohne das Beherrschen dieser Kompetenz gar nicht erst möglich gewesen wäre, es zu spielen. Auch Kompetenz k (eigene Interessen für die Gruppe zurückstellen) spielte bei sehr vielen Übungen eine Rolle, da für den Erfolg der ganzen Gruppe häufig eigene Vorstellungen und Ideen verworfen werden mussten. Allerdings wäre es möglich, dass bei der Reflexion auf diese 'latenten' Kompetenzen zu wenig Rücksicht genommen wurde. Zumindest die Kompetenzen g (aufmerksam zuhören) und h (Abmachungen und Regeln einhalten) wurden bei keiner der Reflexionsübungen explizit von den Schüler:innen als Schlüsselkompetenz der jeweiligen Übung erkannt. Diese könnten durch ein gezieltes Nachfragen der Leitung besser sichtbar gemacht werden.

Dass sich das Kompetenzerleben der Schüler:innen bei den sozialen Kompetenzen im Bereich der Konfliktfähigkeit bei allen vier Items signifikant verbessert hat, ist erfreulich. Dies lässt den Schluss zu, dass erlebnispädagogische Programme in der Schule konflikt- und gewaltpräventiv eingesetzt werden könnten. Auch in den Bereichen der aktiven Zusammenarbeit (Item f), der Akzeptanz anderer Meinungen (Item i), der Planung von Gruppenarbeiten (Item l) und der Zusammenarbeit in der Gruppe (Item m) schätzten sich die Teilnehmenden nach dem Programm besser ein. In einer (Berufs-)Welt, die vermehrt auf Teamwork setzt, müssen zeitgemäßer Unterricht und lebensweltliche Schule über wirksame Methoden verfügen, gerade soziale Kompetenzen zu fördern. Wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, kann die Erlebnispädagogik hierfür ein Ansatz sein.

Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis auf die Kontinuität. Bleiben die «Erlebnispädagogik-tage» ein einmaliges Programm, ist ihr Erfolg nur von kurzfristiger Dauer. Damit die durch die Erlebnispädagogik proklamierten Erfolge auch beibehalten werden können, müssen die Übungen regelmässig wiederholt und in den Schulalltag integriert werden. Der Lehrplan liefert mit den 'überfachlichen Kompetenzen' eine Grundlage dafür, personale und soziale Kompetenzen in allen Fächern regelmässig zu trainieren. Es existiert eine Vielzahl erlebnispädagogischer Spiele und Übungen, die sich relativ einfach in den Schulalltag einbauen lassen, beispielsweise als Bewegungspause zwischen zwei Lektionen auf dem Schulhof. Damit die Auseinandersetzung mit den Kompetenzen allerdings intensiv bearbeitet werden kann, empfehlen sich regelmässige Durchführungen von Erlebnispädagogiktagen, sei es als Sonderprogramm oder in ohnehin stattfindenden Lagerwochen. Nur als fest implementiertes Programm kann der Entwicklungserfolg der Erlebnispädagogiktage positiv eingeschätzt werden. Dies vor allem, weil das gemeinsame Spiel und Erleben im Freien nur durch die Reflexion und den Transfer in den Alltag wirklich wertvoll im erlebnispädagogischen Sinne ist.

5.3. Beantwortung der Fragestellung und Ausblick

Die Frage, ob sich die Selbstwahrnehmung ausgewählter personaler und sozialer Kompetenzen durch ein outdoor- und erlebnispädagogisches Angebot verändert, kann an dieser Stelle mit einem Ja beantwortet werden. Zwar konnte nicht für alle ausgewählten Kompetenzen ein Effekt nachgewiesen werden, dennoch veränderte sich die Selbstwahrnehmung der Lernenden in 12 von 16 Fällen positiv. Vor allem in Kompetenzen, die im regulären Unterricht nicht bereits gefördert werden.

Das «Zuhören» (Item g) beispielsweise ist im täglichen Unterrichtsgeschehen ohnehin Thema und wird überdurchschnittlich oft trainiert. Gleiches gilt etwa für das Einhalten von Abmachungen und Regeln (Item h).

Hingegen die Konfliktfähigkeit (Items n-q) ist im Schulunterricht, wenn überhaupt, latent ein Thema, wenn Konflikte untereinander auftauchen und gelöst werden müssen. Sie können aber nur schlecht im regulären Unterricht geübt werden, es sei denn, sie werden explizit zum Thema, beispielsweise im ERG-Unterricht.

Für die weitere berufliche Praxis an der Schule generiert sich aus der Beantwortung der Fragestellung eine klare Forderung nach mehr Erlebnispädagogik im Schulalltag. Die Erlebnispädagogiktage sind, so wie sie nun konzipiert sind, ein niederschwelliges Angebot, das sich vor Ort mit wenig Material und Personal kostengünstig umsetzen lässt. Es müssen keine teuren,

externen Angebote in Anspruch genommen werden und der Nutzen ist sowohl für das Individuum als auch für die Gruppe nachweisbar. Langfristig profitiert von einem erlebnispädagogischen Programm womöglich die ganze Schule, weshalb bei der Schulentwicklung ein Schwerpunkt auf die Erlebnispädagogik gelegt werden könnte und sollte.

Ein möglicher Vorschlag für eine dauerhafte Verankerung der Erlebnispädagogik im Stundenplan auf der Oberstufe könnten die Stunden sein, die für 'Klassenstunden und Berufswahl' beziehungsweise 'Individuum und Gemeinschaft' zur Verfügung stehen, von denen ein Teil für erlebnispädagogische Programme genutzt werden könnte.

Für die Weiterforschung könnte die Frage interessant sein, wie die Erlebnispädagogik eigentlich wirkt. Ihre Wirksamkeit an sich ist, wie im Kapitel 2 erläutert, bereits mehrfach nachgewiesen worden. Bisher gibt es aber keine sozialwissenschaftliche Studie, die erklärt, wie sie diese Wirkungen eigentlich erzielt.

5.4 Methodenkritik

Bei der vorliegenden Arbeit wurde mittels der zweimaligen Beantwortung eines Fragebogens durch die Teilnehmenden vor (F1) und nach (F2) den Erlebnispädagogiktagen ermittelt, ob sich deren Selbsteinschätzung für ausgewählte personale und soziale Kompetenzen verändert. Um einen Vergleich der Mittelwerte zu ermöglichen, wurde, wie in den Sozialwissenschaften üblich, von einer Intervallskala ausgegangen (Hauser & Humpert, 2018, S. 45). Eigentlich handelt es sich in der im Fragebogen vorliegenden Skala lediglich um eine Ordinalskala, analog zu Schulnoten. Diese ermöglicht aber keine statistische Auswertung (Berechnung eines Mittelwerts, Standardabweichung, Signifikanzniveau), weswegen im Fall des dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragebogens von einer 'Schein-Intervallskala' gesprochen werden muss.

Das Verfahren der Befragung mittels eines Fragebogens muss den drei wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität, Validität, Reliabilität entsprechen (Hauser & Humpert, 2018, S. 39). Der Fragebogen ist valide, wenn alle Teilnehmenden ihn richtig verstanden haben. Dies sollte gesichert werden, indem alle Items vor der ersten Beantwortung gemeinsam gelesen und geklärt worden sind. Dennoch besteht ein Restrisiko, dass nicht alle Schüler:innen verstanden haben, was die Items heissen. Oder anders formuliert könnte man infrage stellen, ob der Fragebogen tatsächlich die Selbsteinschätzung misst, oder, ob nicht das Leseverstehen bei diesem Fragebogen mehr im Vordergrund steht, beziehungsweise zumindest eine Störvariable ist. Für eine erneute Durchführung der Erlebnispädagogiktage könnte der Fragebogen weiter vereinfacht werden, einerseits sprachlich, andererseits in der Länge. So könnten beispielsweise diejenigen Kompetenzen exkludiert werden, auf die das Programm keinen signifikanten

Einfluss hatte. Auch den Zeitpunkt der zweiten Befragung unmittelbar im Anschluss an das erlebnispädagogische Programm lässt sich kritisch hinterfragen. Ist der zweite Fragebogen reliabel? Die Jugendlichen waren zum Zeitpunkt der zweiten Befragung für ihre Verhältnisse ungewöhnlich früh aufgestanden und hatten sich ungewohnt viel bewegt. Hatte ihre Müdigkeit und Erschöpfung Einfluss auf die Ergebnisse des Fragebogens? Wären die Ergebnisse bei einer erneuten Befragung einige Tage später, ausgeruht im Schulzimmer, die gleichen gewesen? Bei einer erneuten Durchführung liesse sich das überprüfen, indem für den F2 ein anderer Zeitpunkt gewählt wird, beispielsweise am Montagvormittag nach den Erlebnispädagogiktagen.

Abschliessend stellt sich die Frage, ob empirische Forschungsmethoden überhaupt geeignet sind für den schulischen Kontext. Martin Kramer (2021) beantwortet diese Frage in «Teamwork, Empathie, unabhängiges Denken – Was Schüler für morgen brauchen und wie es sich heute unterrichten lässt» durchaus kritisch:

Unterricht ist ein komplexes System, bestehend aus Interaktionen von Schülern und Lehrern [...] Es ist unmöglich, alle Parameter festzuhalten, geschweige denn zu benennen. Ebenso ist es unmöglich, denselben Unterricht bis auf einen Parameter – die zu untersuchende Intervention – identisch zu wiederholen. [...] Ein anderer Lehrer, dieselbe Methode – ein völlig anderer Unterricht. Die Persönlichkeit des Lehrers wird so zu einem der grössten Probleme empirischen Forschens (S. 271).

Kramer spricht hier nicht nur die Objektivität als letztes Gütekriterium an, die in seiner Auffassung im schulischen Kontext nie gegeben sein kann, weil die Lehrerpersönlichkeit einen zu grossen Einfluss auf das Geschehen hat, sondern auch die schiere Anzahl an Parametern - Variablen, die unmöglich zu antizipieren sind.

6. Fazit

Den im Kapitel 5.4 vorangegangenen kritischen Bemerkungen möchte ich nun mein Fazit anschliessen. Ob eine empirische Untersuchung in der Schule sinnvoll ist oder nicht, hängt ganz davon ab, mit welchem Ziel sie durchgeführt wird.

In der vorliegenden Arbeit ging es in erster Linie darum, ein erlebnispädagogisches Programm als festen Bestandteil im schulischen Alltag zu legitimieren. Dass hier Zahlen eine deutliche Sprache sprechen, vor allem wenn es um die Verteilung von Ressourcen geht, ist klar. Es war nie das Ansinnen der Arbeit, die positive Wirkung der Erlebnispädagogik an sich nachzuweisen. Diese wurde schon mannigfaltig nachgewiesen. Viel zentraler schien in dieser Arbeit die Frage danach, ob Lernende selbst diese positive Wirkung bemerken und sich ihr Kompetenzerleben im Bereich der personalen und sozialen Kompetenzen durch das erlebnispädagogische Programm verändert. Dies konnte für eine Vielzahl von Kompetenzen nachgewiesen werden.

Dass sich die Lernenden nach den Erlebnispädagogiktagen grundsätzlich mehr zutrauen, ist ein wichtiges Ergebnis. Dies bedeutet nichts anderes als dass Lernende sich als soziale und eigenständige, selbstständige Menschen wahrnehmen, was wiederum ein wichtiger Einflussfaktor für die tatsächliche Lernleistung ist. Schöne und Dickhäuser (2019) beschreiben es in «Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition» folgendermassen:

Neben den tatsächlichen Fähigkeiten von Lernenden spielt deren subjektive Vorstellung ihrer eigenen Fähigkeiten eine bedeutsame Rolle im Lern- und Leistungskontext. Bei gleicher Fähigkeit erzielen oft die Lernenden mit höheren Fähigkeitseinschätzungen bessere Leistungen (S. 51).

Die Erlebnispädagogik als Lernchance für das soziale Lernen, als Möglichkeit ausserschulischer Lernorte im Freien, als bewusstes Analog-Miteinander-Lernen-Und-Erleben, als Rollenfindungsprozess in einer neuen Schulklasse, als Übungs- und Reflexionsinstrument für die eigenen Kompetenzen an Schulen zu etablieren, ergibt sich somit als naheliegender Schluss.

Die Erlebnispädagogiktage, wie sie für diese Arbeit durchgeführt wurden, sind kurzfristig plan- und durchführbar. Die im Kapitel 2.3 vorgestellten Lehrmittel enthalten zahlreiche weitere Spiele und Übungen und damit einen reichhaltigen Ideenspeicher für Interessierte. Zwar gibt es in der Schweiz bereits Lehrgänge für die Ausbildung als Erlebnispädagog:in, jedoch sind die Handbücher und Lehrmittel so konzipiert, dass Lehrpersonen die Programme auch selbstständig erarbeiten können, ohne externe Personen anfordern oder eine Zusatzausbildung absolvieren zu müssen.

Die Durchführung des Programms am Schulhaus Schönau zeigte darüber hinaus, dass es für die (Klassen-)Lehrpersonen besonders wertvoll war, die Erlebnispädagogiktage nicht selbst planen und durchführen zu müssen. Die mündliche Rückmeldung einer Kollegin dazu, die gerne anonym bleiben möchte:

Durch das Programm hatte ich die Gelegenheit, meine neuen Schüler:innen mit einer ganz anderen Brille zu beobachten. Ungeahnte Stärken und Schwächen zeigten sich während des Programms, die ich womöglich im Unterricht gar nicht oder erst viel später wahrgenommen hätte. Dass ich die Möglichkeit hatte, nur als Beobachterin dabei zu sein oder mit der Klasse mitzuspielen, ich aber selbst nicht die Klassenführung übernehmen musste, gab mir die Freiheit, Beziehungsarbeit zu leisten beim Mitspielen und wichtige Beobachtungen zu machen, wenn ich mich eher zurückhielt. Ich musste aber nie intervenieren oder die Führungsrolle übernehmen, was ich sonst im Schulalltag nie kann. Ich würde mir wünschen, dass wir so ein Programm mindestens einmal pro Semester durchführen können, da ich es sehr wertvoll finde – für mich und für meine Schüler:innen (Lehrperson der Oberstufe 'Schönau', 2023).

In diesem Schuljahr durften meine Kollegin und ich bereits zum zweiten Mal die Erlebnispädagogiktage als Projekt durchführen. Diesmal nicht nur mit den neu einlaufenden Realklassen, sondern auch mit den Sekundarklassen. Das Feedback der Lernenden und der Kolleg:innen, wie auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind Bestätigung genug, das Programm als festen Bestandteil des Jahresterminplans an unserer Schule zu verankern und weitere Möglichkeiten zu suchen, die Erlebnispädagogik für unsere Unterrichtspraxis im Allgemeinen nutzbar zu machen.

Ich habe das grosse Glück in einem Schulhaus zu arbeiten, wo die Schulentwicklung gemeinsam gelebt wird und sowohl Schulleitung als auch Lehrpersonenteam stets bereit sind, neue Wege zu gehen und Projekte zu erarbeiten und zu realisieren.

Die Erlebnispädagogiktage sind eine gute Ausgangslage – nun müssen wir uns überlegen, wie wir Erlebnispädagogik im täglichen Unterrichtsgeschehen einplanen und etablieren können, damit sich der Effekt des Programms nicht wieder verliert. Beides: Die Arbeit an sozialen Kompetenzen wie das Verbalisieren, Reflektieren und realistische Einschätzen eigener Kompetenzen kann durch erlebnispädagogische Settings sehr gut trainiert werden.

Wie gut die Umsetzung im Schulalltag funktioniert, wird die Zukunft zeigen.

8. Anhang

Im Anhang befinden sich alle verwendeten Materialien und Auswertungen.

a. Elternbrief zu den Erlebnispädagogiktagen

Stadt St.Gallen
Oberstufe West
Oberstufenschulhaus Schönau
Schönaustrasse 82
CH-9000 St.Gallen
Telefon +41 71 499 22 50
www.os-west.stadt.sg.ch

P.P. 9000 St.Gallen, Oberstufe West Post CH AG

Tamara Wenzler
Oberstufenlehrperson phil. I
Telefon +41 71 499 21 63
tamara.wenzler@stadt.sg.ch

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der R1e

St.Gallen, 05. September 2022

Erlebnispädagogiktage vom 15. – 16. September 2022

Sehr geehrte Eltern

Gemeinschaftserlebnisse in der Natur stärken das Miteinander und fördern das soziale Lernen. Aber auch individuell bieten sie eine Vielzahl an Lerngelegenheiten für die persönliche Entwicklung. Ihr Kind ist nun in seine Oberstufenzeit gestartet und wir wollen an der Schönau seine Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich begleiten und fördern.

Dafür werden wir am Donnerstag, 15. und Freitag, 16. September ein Spezialprogramm im Freien machen, bei dem Ihr Kind verschiedene Gemeinschaftsaktivitäten mit seiner Klasse unter freiem Himmel erleben wird. Die Teilnahme an den Erlebnispädagogiktagen ist für Sie kostenlos. An beiden Tagen gibt es einige Dinge, die die Jugendlichen dabeihaben müssen. Anbei sende ich Ihnen eine Liste. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Beachten Sie daher wetterfeste, den Temperaturen angemessene Kleidung.

Sollten Sie Fragen haben oder unsere Erlebnistage sogar persönlich begleiten wollen, zögern Sie nicht, sich bei mir oder Frau Habegger telefonisch oder per Mail zu melden.

Freundliche Grüsse

Tamara Wenzler
Schulische Heilpädagogin

&

Mirjam Habegger
Schulische Heilpädagogin

Bringliste (jede/r 1 Rucksack)	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinkflasche, Teller, Gabel, Löffel (bitte kein Einweggeschirr)	
Festes Schuhwerk (Trekking-, oder Wanderschuhe, KEINE SNEAKER)	
Regenrüstung, mindestens Regenjacke	
Bequeme, wettergerechte Kleidung (bitte Wetterbericht am Abend vorher beachten)	
Für Freitag: Etwas zum Grillieren, Znüni für den Vormittag, geladenes Smartphone (wenn vorhanden)	
Knabbersachen für die Pausen dürfen mitgebracht und auch geteilt werden, jedoch bitte KEINE ENERGYDRINKS	
Sollten Sie mit Holz heizen: 2-3 Holzscheite	

Eckdaten:

Start: Donnerstag, 15.09. um 08.00 Uhr (Schönau), Freitag, 16.09. um 06.00 Uhr (Schönau)

Ende: Donnerstag, 15.09. um 16.00 Uhr, Freitag, 16.09. um 14.00 Uhr

_____ bitte abschneiden _____

Kontakdaten:

Name des Kindes: _____

Sie erreichen mich unter: _____

Mein Kind hat Allergien auf: _____

Mein Kind nimmt folgende Medikamente: _____

Wichtige Infos: _____

Name (Druckbuchstaben) und Unterschrift Eltern: _____

b. Kompetenzraster für Selbsteinschätzung

Meine Schlüsselkompetenzen

Selbsteinschätzung

Kompetenz		Das möchte ich dazu sagen	Einschätzung				
			Trifft überhaupt Trifft völlig Nicht zu zu				
			1	2	3	4	5
Personale Kompetenzen <small>(Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit)</small>	Ich kann meine Gefühle ausdrücken.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ich kann mich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ich kann mit Herausforderungen umgehen.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ich kann zu meiner eigenen Meinung stehen.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ich kann meine Meinung oder meinen Standpunkt begründen.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Soziale Kompetenzen <small>(Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt)</small>	Ich kann aktiv mit anderen zusammenarbeiten.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Ich kann aufmerksam zuhören.		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Ich kann Abmachungen und Regeln einhalten.		<input type="text"/>				
	Ich kann die Meinung von anderen akzeptieren.		<input type="text"/>				
	Ich kann meine eigenen Interessen für die Gruppe zurückstellen.		<input type="text"/>				
	Ich kann Gruppenarbeiten planen.		<input type="text"/>				
	Ich kann auf verschiedene Arten mit anderen zusammenarbeiten.		<input type="text"/>				
	Ich kann mich in die Lage einer anderen Person versetzen.		<input type="text"/>				
	Ich kann in einer Konfliktsituation nach Lösungen suchen.		<input type="text"/>				
	Ich kann mich an Lösungen für Konflikte annehmen und mich daran halten.		<input type="text"/>				
	Ich kann Konfliktsituationen aushalten, die sich nicht lösen lassen.		<input type="text"/>				

c. Programm Erlebnispädagogiktage

Lass uns rausgehen

Erlebnispädagogiktage - Programm

Tamara Wenzler
Schulische Heilpädagogik
Schulhaus Schönau
Oberstufe West

Tag 1, Donnerstag

	Wichtig	Material LP	Material SuS
Begrüssung <i>08.00 Uhr</i>	Gruppeneinteilung für Spiele nach Zufallsprinzip, Kontrollieren, ob TN Material mitgebracht haben		
Spieleblock 1 <i>08.15 – 11.00 Uhr</i>		Bälle (Hackesacks) für alle, aufgeblasener Wasserball, Luftballons, Gymnastikreifen für alle TN	
Reflexionsrunde 1 <i>11.00 – 11.15 Uhr</i>		Stifte und Papier (Schreibunterlage),	
Mittagessen <i>11.15 – 13.30 Uhr</i>	Gemeinsames Mittagessen: Heisse Hotdogs mit Ketchup und Senf, Salat, Schokoriegel	Hotdogs, Senf, Ketchup, Eisbergsalat gerüstet, Schokoriegel, grosse Schüssel, Salatbesteck, Salsauce, Sirup, Wasserkannen, Dreibein, Feuerstelle, Holz, Kohle, Spülschwämme, Handtücher, Spülwanne, Spülmittel	Becher, Teller, Gabel
Spieleblock 2 <i>13.30 – 15.30 Uhr</i>		Augenbinden, vorbereitete Zahlenkarten (nummeriert nach TN),	

		Bindfaden mehrere Rollen, Schere, 10 – 15 elastische Schnüre, 1 Reepschnur (ca 15 m), 4 Bandschlingen, 4 Karabiner, Seil (20 m),	
Reflexionsrunde 15.30 – 15.45		Arbeitsblatt «Gruppenprofil», Klebepunkte, Stifte, Schreibunterlagen, vergrößerter Auswertungsbogen, Gruppenprofil, 1 Arbeitsbogen «Viel oder wenig», Schreibunterlage, Stifte, 1 vergrößerter Arbeitsbogen	
Abschluss	Organisatorisches für nächsten Tag bekanntgeben (Treffpunkt 6.00 Uhr, Schönau)		

Spieleblock 1

Warmup	Balljonglage (KA 1, S. 45) Material: Für jeden TN einen Ball Dauer: 10 - 20 Min Mondball (KA 1, S. 51)	
---------------	---	--

	<p>Material: Ein aufgeblasener Wasserball</p> <p>Dauer: 10 - 20 Min</p>	
Wahrnehmungsspiele	<p>Partnerballance (KA 1, S. 63)</p> <p>Material: Keins</p> <p>Dauer 5 – 10 Min</p> <p>Förderband (KA 1, S. 67)</p> <p>Material: Keins</p> <p>Dauer: 10 – 20 Min</p>	
Vertrauensspiele	<p>Jurtenkreis (KA 1, S. 70)</p> <p>Material: Keins</p> <p>Dauer: 10 – 20 Min</p> <p>Seiltanz (KA 1, S. 71)</p> <p>Material: Keins</p> <p>Dauer: 15 – 20 Min</p>	
Kooperationsspiele	<p>Ballonjongleure (KA 1, S. 80)</p> <p>Material: Luftballons (pro Gruppe 4-6 einer)</p> <p>Dauer: 10 – 20 Min</p> <p>Die magischen Reifen (KA 1, S. 82)</p> <p>Material: Gymnastikreifen für jeden TN</p> <p>Dauer: 10 – 20 Min</p>	

Abenteuerspiele	<p>Jumping-Jack-Flash (KA 1, S. 109)</p> <p>Material: 8 – 12 Springseile, Stoppuhr</p> <p>Dauer: 20 – 40 Minuten</p> <p>Blinder Mathematiker (KA 1, S. 111)</p> <p>Material: 1 Seil (ca. 20 m), Augenbinden</p> <p>Dauer: 20 – 30 Minuten</p>	
Reflexion	<p>Die ideale Gruppe (KA 1, S. 160)</p> <p>Material: Stifte, Papier</p> <p>Dauer: 20 Minuten</p> <p>Wie war's? (KA 1, S. 166)</p> <p>Material: Keins</p> <p>Dauer: 20 Minuten</p>	

Spieleblock 2

Warmup	Alle in einer Reihe (KA 1, S. 52) Material: Augenbinden, vorbereitete Zahlenkarten für jeden TN Dauer: 10 – 20 Min Aufstehen (KA 1, S. 55) Material: Keins Dauer: 10 – 20 Min	
Wahrnehmungsspiele	Entspannungsschaukel (KA 1, S. 66) Material: Keins Dauer: 15 – 20 Min Impulse (KA 1, S. 60) Material: Stoppuhr Handy Dauer: 10 – 15 Min	
Vertrauensspiele	Vertrauensspaziergang (KA 1, S. 69) Material: Bindfaden gespannt, Augenbinden Dauer: 30 Min Der Sandsturm (KA 1, S. 121) Material: Augenbinden Dauer: 30 – 60 Minuten	

Kooperationsspiele	<p>Sieben Menschen mit vier Füßen (KA 1, S. 87)</p> <p>Material: Keins</p> <p>Dauer: 20 – 30 Minuten</p> <p>Der schnelle Ball (KA 1, S. 88)</p> <p>Material: ein kleiner Ball</p> <p>Dauer: 15 – 20 Minuten</p>	
Abenteuerspiele	<p>Die verlorenen Schätze (KA 1, S. 122)</p> <p>Material: Stabile Gegenstände in der Grösse zwischen Tennisball und Handball pro TN, Augenbinden</p> <p>Dauer: 45 – 60 Minuten</p> <p>Das Spinnennetz (KA 1, S. 126)</p> <p>Material: 10 – 15 elastische Schnüre, 1 Reepschnur (ca 15 m), 4 Bandschlingen, 4 Karabiner</p> <p>Dauer: 45 – 60 Minuten</p>	
Reflexion	<p>Gruppenprofil (KA 1, S. 168)</p> <p>Material: Arbeitsblatt «Gruppenprofil», Klebepunkte, Stifte, Schreibunterlagen, vergrößerter Auswertungsbogen, Gruppenprofil</p> <p>Dauer: 20 – 40 Minuten</p>	

	<p>Viel oder wenig (KA 1, S. 170)</p> <p>Material: 1 Arbeitsbogen «Viel oder wenig», Schreibunterlage, Stifte, 1 vergrößerter Arbeitsbogen</p> <p>Dauer: 30 Minuten</p>	
--	--	--

Tag 2, Freitag

	Wichtig	Material LP	Material SuS
<p><i>Begrüßung</i></p> <p><i>06.00 Uhr</i></p>	<p>Wir treffen uns am Morgen an der Schönau und fahren gemeinsam in die Stadt.</p> <p>Flipgrid noch in der Schule herunterladen und erläutern.</p> <p>Telefonnummern der LP speichern lassen (071 499 21 63 wird umgeleitet auf Handy)</p> <p>Warmuprunde mit einem Spiel von gestern (Klatsch-Impulse)</p>	<p>Buskarte zum Knippen, Grillgut, Holz für Feuer unterwegs, Kohle 1 Sack</p>	<p>Rucksack mit Getränk, Znüni, ggf Regenschutz, Trekkingschuhe bzw gutes Schuhwerk zum Laufen, etwas zum Grillen, geladenes Smartphone für Flipgrid</p>

<p>Block 1 – Challenges Flipgrid</p> <p>7.00 – 9.00 Uhr</p>	<p>Zufallsgruppen für Flipgridchallenges bilden, Flipgridchallenges erläutern. Schüler:innen in Gruppen durch die Stadt schicken. Treffpunkt und Uhrzeit vereinbaren.</p>	<p>Am Treffpunkt und erreichbar per Handy (SuS Nr. einspeichern lassen am Morgen)</p>	
<p>Spaziergang zum Freudenberg von der Stadt aus</p> <p>9.00 – 10.30 Uhr</p>	<p>Mit Augenbinden, sehender Partner führt jeweils für 5 Minuten, dann Wechsel. So durchführen, dass jeder S zwei Mal für je fünf Minuten geführt wurde. Partner hier selber wählen lassen.</p>		
<p>Mittagessen</p> <p>10.30 – 13.00 Uhr</p>	<p>Gemeinsames Feuer machen und Grillieren</p>	<p>Müllsack für das Aufräumen des Grillplatzes</p>	<p>Jeder S. transportiert einen Holz Scheit und sein eigenes Mittagessen.</p>
<p>Spiel von gestern als Abschluss</p> <p>13.00 – 13.30 Uhr</p>			
<p>Reflexionsrunde</p> <p>13.30 – 14.00</p>	<p>Reflexionsrunde von gestern</p>	<p>Fragebogen «Kompetenzen», Schreibunterlagen, Stifte</p>	
<p>Abschluss</p>	<p>Videos von den Flipgridchallenges werden</p>		

	den KLP zur Verfügung gestellt, um sie mit der Klasse zu einem guten Zeitpunkt anschauen zu können		
--	--	--	--

Spiele sind aus dem Buch «Kooperative Abenteuerspiele 1 – Eine Praxishilfe für die Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung» von Rüdiger Gilsdorf und Günter Kistner, erschienen im Klett Kallmeyer Verlag, 25. Auflage, 2022.

Arbeitsbogen zum Spiel: „Gruppenprofil“

	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	
Wir sind eine Gruppe, in der ich mich voll auf die anderen verlassen kann.	□ □ □ □ □ □ □	Wir sind viele Einzelkämpfer. Mir fällt es schwer, den anderen zu vertrauen.
Wenn gemeinsam Aufgaben zu lösen sind, arbeiten wir prima zusammen.	□ □ □ □ □ □ □	Wenn gemeinsam Aufgaben zu lösen sind, wurschtelt jeder allein vor sich hin.
Wenn Entscheidungen zu treffen sind, entwickeln wir vorher einen Plan.	□ □ □ □ □ □ □	Wenn Entscheidungen zu treffen sind, verlassen wir uns darauf, dass es schon irgendwie läuft.
Wir achten als Gruppe immer darauf, dass keiner ausgeschlossen oder runtergemacht wird. Jeder kommt zu seinem Recht.	□ □ □ □ □ □ □	In unserer Gruppe gibt es Leute, auf die keiner hört oder über die sich lustig gemacht wird.
Wir sind eine Gruppe, in der alle mit vollem Einsatz mitmachen.	□ □ □ □ □ □ □	Wir sind eine ziemlich lahme Gruppe. Jeder drückt sich, wo es geht.
In schwierigen und aufregenden Situationen versuche ich, mich zu überwinden.	□ □ □ □ □ □ □	In schwierigen und aufregenden Situationen traue ich mich dann doch nicht.

Arbeitsbogen zum Spiel: „Viel oder wenig“ (+/-) Das ist hier die Frage!

viel (+)				Heute habe ich	wenig (-)			
+4	+3	+2	+1		-1	-2	-3	-4
				den anderen +/- zugehört				
				+/- ausprobiert				
				mich +/- durchgesetzt				
				+/- geredet				
				+/- riskiert				
				+/- Probleme mitgelöst				
				+/- Konflikte verursacht				
				+/- mitentschieden				
				+/- mit anderen zusammengearbeitet				
				+/- mitgeplant				
				+/- auf andere Rücksicht genommen				
				+/- mitüberlegt				
				+/- meine Grenzen entdeckt				
				+/- gelernt				
				+/- Angst gehabt				
				+/- Herausforderungen angenommen				
				+/- Spaß gehabt				
				+/- Verantwortung übernommen				
				+/- Selbstvertrauen gewonnen				
				mich +/- körperlich angestrengt				
				+/- Erfolg gehabt				

Balljonglage

Ort

In einem Raum oder auf einer Wiese

Dauer

10 – 20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8 – 18 Personen

Material

- Die gleiche Anzahl Tennis- oder Softbälle wie Teilnehmer

Beschreibung des Spiels

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Nun wird ein Ball von Spieler zu Spieler geworfen, bis jeder den Ball einmal geworfen und einmal gefangen hat. Wenn alle, die den Ball noch nicht gespielt haben, die Hände in einer fangenden Haltung vor sich halten, wird es für die anderen Spieler einfacher zu sehen, wem sie den Ball noch zuspielen können. Jeder Spieler merkt sich genau, von wem er den Ball bekommen und wem er ihn zugeworfen hat. Nachdem jeder Spieler den Ball einmal hatte, wird dieser anschließend in der gleichen Art und Weise weiter durch die Gruppe gespielt. Dabei gibt der Spielleiter nun aber nach und nach immer mehr Bälle in das Spiel ein. Ziel der Gruppe ist

es, einander so viele Bälle wie möglich in der festgelegten Reihenfolge zuzuspielen. Fällt ein Ball auf den Boden, so wird er aufgehoben und wieder ins Spielgeschehen eingegeben.

Variante für größere Gruppen

Die Gruppe wird in mehrere Teams aufgeteilt, in denen sich die Teilnehmer jeweils einen Ball in einer festgelegten Reihenfolge zuwerfen. Nach einigen Runden werden die Teams neu gemischt. Die Herausforderung besteht nun darin, die Bälle weiterhin so wandern zu lassen wie zuvor – ohne dabei die Plätze in den neuen Teams zu verlassen. Ziel ist es, möglichst viele Ballwechsel zu schaffen, ohne dass ein Ball zu Boden fällt.

Warming up

Abbildung 6 Gilsdorf et al., 2022, S. 45

Mondball

Ort

In einer Halle oder auf einer Wiese

Dauer

10–20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8–18 Personen

Material

• 1 aufgeblasener Wasserball

Beschreibung des Spiels

Bei diesem Spiel ist es die Aufgabe der Gruppe, einen aufgeblasenen Wasserball so oft wie möglich hoch (Richtung Mond) in die Luft zu spielen, bevor er auf dem Boden landet. Kein Spieler darf den Ball zweimal hintereinander berühren. Jeder Ballkontakt wird als Punkt gezählt.

Variante A

Der erste Spieler darf den Ball erst dann wieder spielen, wenn alle übrigen Mitspieler ihn ebenfalls jeweils einmal gespielt haben. Die Spielübersicht wird verbessert, wenn sich jeder auf den Boden setzt, der den Ball in diesem Durchgang bereits einmal gespielt hat. Gezählt wird jetzt nicht mehr jeder Ballkontakt, sondern die Anzahl der Runden, in denen die Gruppe es geschafft hat, dass alle Spieler einmal den Ball gespielt haben, bevor dieser den Boden berührt.

Variante B

Auch hier darf der Ball erst dann wieder von einem Spieler berührt werden, wenn zwischenzeitlich auch alle anderen ihn einmal gespielt haben. Darüber hinaus muss er jetzt aber gleichzeitig noch über eine bestimmte Strecke befördert werden, z. B. von einem Ende der Turnhalle zum anderen. Jede Bodenberührung hat einen erneuten Start vom Ausgangspunkt zur Folge.

Kommentar

„Mondball“ ist ein hervorragendes Spiel zur Unterstützung und Entwicklung von Kooperation und Reaktionsschnelligkeit. Das Spiel wird dann spannend, wenn die Gruppe versucht, ihr letztes Spielergebnis zu verbessern. Variante A ist bereits deutlich anspruchsvoller als die Normalfassung. Variante B ist nur mit sehr hohem Einsatz und/oder sehr guter Planung zu lösen.

Abbildung 7 Gilsdorf et al., 2022, S. 51

Partnerbalance

Ort

In einem Raum oder auf einer Wiese

Dauer

5-10 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8-18 Personen

Material

-

Beschreibung des Spiels

Jeweils zwei Spielpartner stehen sich gegenüber. Ihre Arme sind angewinkelt, ihre Handflächen liegen gegeneinander, die Füße stehen Fußspitze an Fußspitze. Beide Spieler beginnen nun, langsam rückwärts zu gehen, ohne dass sich ihre Hände voneinander lösen. Sie halten sich dabei gegenseitig im Gleichgewicht. Nachdem in der Einschätzung beider Spieler der äußerste Punkt einer möglichen Entfernung erreicht ist, bewegen sie sich wieder aufeinander zu.

Variante

Beide Spieler laufen nur soweit auseinander, dass sie durch kräftiges Abstoßen voneinander wieder zurück in den Stand kommen. Die Füße sollen dabei nach dem Zurückstoßen aber nicht mehr bewegt werden. Anschließend können die beiden Spieler versuchen, den Abstand voneinander zu vergrößern, und einen neuen Versuch starten.

Kooperative Abenteuerspiele | © 1999, Friedrich Verlag, Ulrich, Rasthofer

Abbildung 8 Gilsdorf et al., 2022, S. 63

Förderband

Ort

In einem Raum oder auf einer Wiese

Dauer

10 – 20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 12 – 18 Personen

Material

-

Wahrnehmung

Beschreibung des Spiels

Alle Spieler legen sich in einer Reihe auf den Boden, die Köpfe einander zugewandt. Dabei zeigen die Beine des ersten Spielers genau in die entgegengesetzte Richtung wie die des zweiten, die Beine des dritten Spielers in die gleiche Richtung wie die des ersten und die des vierten in die gleiche Richtung wie die des zweiten und so weiter.

Wenn sich diese Reihe gebildet hat, legt sich der erste Spieler, der befördert werden soll, vorsichtig auf die hochgestreckten Arme der ersten Förderbandspieler. Er wird nun von der ganzen Gruppe bis zum Ende der Reihe weitertransportiert.

Wer die ganze Strecke befördert wurde, wird anschließend Teil des Förderbands und hilft mit, den nächsten Spieler zu transportieren.

Abbildung 9 Gilsdorf et al., 2022, S. 67

Jurtenkreis

Ort

In einem größeren Raum, einer Turnhalle oder auf einer Wiese

Dauer

10–20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8–18 Personen

Material

–

Beschreibung der Übung

Die Übung erfordert eine gerade Teilnehmerzahl. Reihum wird im Kreis abgezählt „1“, „2“, „1“, „2“. Die Spieler geben sich fest die Hände, ihre Füße stehen ebenfalls fest nebeneinander auf dem Boden.

Auf ein Zeichen des Spielleiters lassen sich alle „Einser“ mit geradem Körper nach vorne und alle „Zweier“ nach hinten fallen. Dadurch entsteht eine Art Zickzacklinie. Beim folgenden Kommando des Spielleiters fallen alle „Einser“ nach hinten und alle „Zweier“ nach vorne. Die Gruppe kann dann versuchen, in ein dynamisches Vor und Zurück zu kommen, ohne dabei aber die Füße zu bewegen.

Variante

Ein langes Seil (z. B. ein 45 Meter langes Kletterseil, eventuell doppelt genommen) wird an seinen Enden zusammengebunden und als Kreis ausgelegt. Die Teilnehmer verteilen sich gleichmäßig am Seil, fassen

es mit beiden Händen und halten es straff. Sie setzen sich, die Füße nach vorne zum Seil hin ausgestreckt, auf den Boden. Auf ein Zeichen hin versuchen alle zusammen, gehalten allein durch den Zug am gestrafften Seil, aufzustehen. Anschließend setzen sie sich auch wieder gemeinsam, wiederum nur gehalten durch den Zug am Seil.

Kommentar

Beide Varianten erfordern eine hohe Konzentration der Energie auf die ganze Gruppe und fördern somit ein starkes Gruppengefühl.

Noch intensiver verläuft die Übung, wenn kein ausdrückliches Zeichen für den Beginn der Bewegung gegeben wird, sondern dies intuitiv gespürt werden muss. Die Variante hat besonderen symbolischen Wert, wenn anschließend mit dem Seil weiter gearbeitet wird, z. B. beim Felsklettern.

Abbildung 10 Gilsdorf et al., 2022, S. 70

Der Seiltanz

Ort

In einem Raum oder auf einer Wiese

Dauer

15–20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 12–18 Personen

Material

–

Vertrauen

Beschreibung der Übung

Die Teilnehmer stehen sich in zwei Reihen gegenüber, die Gesichter einander zugewandt. Ein Seiltänzer balanciert nun auf einem imaginären Drahtseil zwischen den beiden Reihen hindurch. Dabei kann er in jedem Moment „stürzen“, d. h., sich in jeder beliebigen Richtung – zur Seite oder auch schräg nach hinten oder nach vorne – fallen lassen. Die Gruppenmitglieder müssen daher ständig in Auffangstellung sein: Hände vor der Brust, Handflächen nach vorne, Knie leicht angewinkelt und federnd, Beine in stabiler Position, um einen Sturz auffangen zu können.

Jeden „Sturz“ des Seiltänzers fangen sie sanft auf, bringen ihn in die aufrechte Position zurück und begeben sich sogleich wieder in Auffangstellung.

Je nach Laune des Seiltänzers kann es sehr viele oder auch nur wenige Stürze geben, bis er das andere Ende der Gasse und somit wieder sicheren Boden erreicht hat. Die Situation gewinnt für den Seiltänzer viel an Realität und Dramatik, wenn er dabei die Augen schließt.

Kommentar

Dieses Spiel eignet sich sehr gut, um eine Gruppe auf Ernstsituationen vorzubereiten, in denen es wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer gegenseitig aufeinander verlassen können.

Der Gruppenleiter kann es auch als Test für sich einsetzen, ob er der Gruppe in solchen Ernstsituationen ausreichend vertrauen kann.

Der schnelle Ball

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

15 - 20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8 - 18 Personen

Material

- 1 Tennisball
- 1 Stoppuhr
- Für die Variante: mehrere unterschiedliche Bälle

Beschreibung des Spiels

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Der Spielleiter gibt einer Person im Kreis einen Tennisball. Diese wirft den Ball einer beliebigen anderen Person im Kreis zu und jene anschließend an eine weitere Person, die ihn noch nicht hatte. Dies geht so lange, bis der Ball wieder zum Anfangsspieler zurückkommt. Jeder soll sich genau merken, von wem er den Ball erhalten und wem er ihn dann zugespült hat. Um deutlich zu machen, wer noch nicht gefangen und geworfen hat, können die Spieler die Hände in einer fangenden Haltung ausstrecken. Nachdem die Spielfolge für die Gruppenmitglieder klar ist, versuchen sie nun, den Ball so schnell wie möglich einmal durchzuspielen. Der Spielleiter stoppt die dazu benötigte Zeit und teilt sie der Gruppe mit. Jetzt gibt jeder einen Tipp ab, bei welcher Bestzeit die Gruppe am Ende landen wird, wenn die Spielfolge von Person zu Person beibehalten und der Ball so schnell wie möglich weitertransportiert wird. Danach hat die Gruppe Zeit, durch Planung und weitere Versuche die Zusammenarbeit und Technik des Zuspielens so zu verbessern, dass sie eine kürzere Zeit erreicht.

Der Spielleiter achtet darauf, dass jeder den Ball in irgendeiner Form erhält und weitergibt und dass das ursprünglich festgelegte Zuspielmuster nicht verändert wird.

Variante

Statt eines einzigen können auch mehrere Bälle unterschiedlicher Art eingesetzt werden. Nach einem ersten Durchgang, bei dem alle Bälle von derselben Person gestartet worden sind und die gleiche Reihenfolge durchlaufen haben, sollen danach alle Bälle so schnell wie möglich einmal in dieser Reihenfolge weitertransportiert werden.

Kommentar

„Der schnelle Ball“ ist eine hervorragende Übung, um die Bedeutung flexiblen Denkens herauszuarbeiten. Durch ein Wechselspiel zwischen Veränderung und Verfeinerung der Strategie gelingt es praktisch jeder Gruppe, den Ball am Ende in einer Zeit kreisen zu lassen, die am Anfang niemand für möglich gehalten hätte.

Abbildung 12 Gilsdorf et al., 2022, S. 88

Die verlorenen Schätze

Ort

Auf einer großen Rasen- oder Wiesenfläche mit eindeutigen Grenzen

Dauer

45 – 60 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10 – 18 Personen

Material

- Stabile Gegenstände in der Größe zwischen 1 Tischtennisball und 1 Handball, entsprechend der Zahl der Teilnehmer
- 1 Leiter
- Pro Teilnehmer eine Augenbinde

Beschreibung des Spiels

1. Phase: Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich jeweils einen der Gegenstände auszusuchen und ihn auf der Wiesenfläche abzulegen. Dabei sollte zum Rand der Fläche und jeweils zwischen zwei Gegenständen ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern gelassen werden. Zum Schluss legen auch die Spielleiter jeweils einen Gegenstand in ein noch relativ freies Areal. Dann wird die Gruppe wieder zusammengerufen.
2. Phase (Planung): Die Aufgabe wird bekannt gegeben: Die verlorenen Schätze (Gegenstände) sollen blind wieder eingesammelt und in der Mitte der Wiesenfläche abgelegt werden. Während der Planungsphase darf die Wiese betreten, die Gegenstände dürfen aber nicht mehr berührt und auch sonst keine Veränderungen mehr vorgenommen werden.
3. Phase (Suche): Sobald die Gruppe die Planung abgeschlossen hat, werden alle an einen vorher nicht bekannt gegebenen Ausgangspunkt am Rande der Wiese geführt und bekommen dort die Augen verbunden. Die Gruppe entscheidet selbst, wann sie die Aufgabe für gelöst hält bzw. die Suche abbricht. Die Suche ist dann beendet, wenn der erste Spieler seine Augenbinde abnimmt.

Variante

Wenn die Gruppe die Augenbinden aufgesetzt hat, wird mit einem Seil ein „Kreis des Sehens“ ins Feld gelegt. Das ist der Zielort, an dem die Gegenstände abgelegt werden sollen. Wer den Kreis gefunden hat, kann entweder blind weiterspielen oder die Augenbinde abnehmen und im Kreis blinde Spieler flüsternd beraten.

Kommentar

Es sind verschiedene Lösungsstrategien möglich. Die Gegenstände können einzeln, in kleinen Gruppen oder alle gemeinsam gesucht werden. Vor- und Nachteile dieser Lösungsstrategien – ebenso wie das Verhältnis von Planung und Aktion sowie das Verhalten in Krisensituationen – können Schwerpunkte im Auswertungsgespräch darstellen.

Abbildung 13 Gilsdorf et al., 2022, S. 122

Das Spinnennetz

Ort

Auf einer Wiese mit Bäumen, im Wald oder in einer Turnhalle

Dauer

45–60 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10–18 Personen

Material

- 10–15 elastische Schnüre
- 1 Reepschnur (ca. 15 m)
- 4 Bandschlingen
- 4 Karabiner
- Eventuell: Glöckchen

Beschreibung des Spiels

Die Gruppe hat die Aufgabe, ein Spinnennetz mit unterschiedlich großen und verschieden hoch angeordneten Löchern zu durchqueren. Dabei darf jedes Loch nur von einer Person passiert und das Netz von Niemandem berührt werden.

Wird das Netz dennoch berührt, müssen all diejenigen, die zum Zeitpunkt der Berührung in körperlichem Kontakt zu diesem Spieler standen, auf die Ausgangsseite zurück.

Ein bereits durchstiegenes Loch kann wieder freigegeben werden, wenn die Person, die es passiert hat, zur Ausgangsseite zurückkehrt.

Kommentar

Die Aufgabe bietet den Teilnehmern einen idealen Rahmen zur individuellen Wahl des Grades der Herausforderung.

Die Entscheidung, ob eine Berührung stattgefunden hat, sollte möglichst der Gruppe überlassen werden. Einige am Netz befestigte Glöckchen können der Selbstkontrolle dienen.

Variante

Größere Gruppen können in zwei Teams geteilt werden, welche das Netz gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung durchqueren müssen. Dabei ergibt sich eine interessante Situation im Hinblick auf Konkurrenz vs. Kooperation, denn gemeinsam können die Teams ihr Ziel natürlich wesentlich schneller erreichen.

Vorbereitung

Mithilfe der Bandschlingen werden als Eckpunkte vier Karabiner an zwei vertikalen Pfosten oder Bäumen (Höhe: 40 bzw. 250 Zentimeter) befestigt. Von dem darin mit Reepschnur straff gespannten Rahmen aus werden die Schnüre kreuz und quer so gespannt, dass mindestens so viele hinreichend große Löcher entstehen, wie Mitspieler teilnehmen. Die Schwierigkeit kann über die Größe der Löcher dosiert werden.

Abbildung 14 Gilsdorf et al., 2022, S. 126

Gruppenprofil

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

20 - 40 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10 - 30 Personen

Material

Pro Person:

- Arbeitsblatt „Gruppenprofil“
- Klebepunkte, Stifte, eventuell: Schreibunterlagen

Für die Gruppe:

- Vergrößerter Auswertungsbogen „Gruppenprofil“

Einsatzmöglichkeiten

Zwischenbilanz

Jeder Spieler bekommt das Arbeitsblatt „Gruppenprofil“ und füllt es seiner Einschätzung entsprechend aus. Mit Klebepunkten oder Filzstiften werden alle Einschätzungen der Teilnehmer auf einen

vergrößerten Auswertungsbogen übertragen. Die Gruppe überlegt nun, ob und warum sie zufrieden oder unzufrieden mit diesem Gruppenprofil ist.

Daran schließt sich sinnvollerweise eine Planungsphase an, in der die Gruppe überlegt, was sie beim nächsten Spiel anders machen will.

Abbildung 15 Gilsdorf et al., 2022, S. 168

Viel oder wenig?

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

30 – 40 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8 – 18 Personen

Material

Für jeden Mitspieler:

- 1 Arbeitsbogen „Viel oder wenig“
- 1 dicke Pappe als Unterlage
- 1 Stift

Für die Gesamtgruppe:

- 1 Vergrößerung des Arbeitsbogens

Einsatzmöglichkeit

Zwischenbilanz

Zu Beginn der Auswertungsphase erhält jeder Teilnehmer den Auswertungsbogen „Viel oder wenig“ und füllt diesen für sich selbst aus. Mit Klebepunkten oder Filzstiften werden alle Einzelauswertungen von den Mitspielern auf einen vergrößerten Auswertungsbogen übertragen.

Die Gruppe überlegt nun, ob und warum sie mit dem Gruppenprofil zufrieden oder unzufrieden ist. Daran kann sich dann die Planungsphase anschließen, in der die Gruppe überlegt, was sie beim nächsten Spiel verbessern will.

Abbildung 16 Gilsdorf et al., 2022, S. 170

Alle in einer Reihe

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

10 - 20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10 - 30 Personen

Material

- Augenbinden
- Eventuell: Zahlenkarten

Beschreibung des Spiels

Alle Spieler stellen sich im Raum an beliebigen Punkten auf und halten dabei einen Mindestabstand von zwei Metern zum nächsten Spieler ein.

Der Spielleiter bittet die Mitspieler, die Augen zu schließen bzw. die Augenbinden zu benutzen. Er geht dann von Spieler zu Spieler und teilt jedem leise eine Zahl zwischen eins und 100 mit. Er kann ihnen die Zahl vor dem Anlegen der Augenbinde auch mithilfe vorbereiteter Kärtchen zeigen.

Aufgabe der Gruppe ist es nun, sich so in einer Reihe nebeneinander aufzustellen, dass die kleinste Zahl links und die größte Zahl rechts in der Reihe stehen. Bei Herumgehen im Raum sollen die Spieler die Hände als Stoßdämpfer ausgestreckt vor sich halten. Sie dürfen nicht miteinander reden.

Wenn die Gruppe glaubt, das Problem gelöst zu haben, öffnen alle die Augen.

Variante A

Die Aufgabe wird etwas erleichtert, wenn nur die Zahlen von eins bis zur Anzahl der Teilnehmer verwendet werden.

Variante B

Verschiedene, leichtere Herausforderungen ähnlicher Art ergeben sich, wenn entweder nur die Sicht (Augenbinden) oder die Sprache (Redeverbot) der Teilnehmer eingeschränkt wird. Kriterien für die Reihenbildung können anstelle der Zahlen sein: Anfangsbuchstabe des Vornamens, Körpergröße, Schuhgröße, Alter, Augenfarbe usw.

Abbildung 17 Gilsdorf et al., 2022, S. 52

Aufstehen

Ort

In einem Raum oder auf einer Wiese

Dauer

10-20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8-18 Personen

Material

-

Beschreibung des Spiels

Zwei Personen etwa gleicher Größe sitzen sich auf dem Boden gegenüber. Die Knie werden leicht angewinkelt, die Fußspitzen berühren sich und die beiden fassen sich an den Händen. Aufgabe der zwei Spieler ist es nun, sich gegenseitig hochzuziehen und zum gleichen Zeitpunkt vom Boden abzuheben.

Wenn beide erfolgreich auf den Füßen stehen, suchen sie sich das nächste Paar und probieren das ganze zu viert. Nach jedem geglückten Versuch sollten zwei weitere Personen dazukommen. Vielleicht schafft es zum Schluss ja die gesamte Gruppe? Dies ist allerdings bereits ein recht anspruchsvolles Problem, bei dem verschiedene Strategien geplant und erprobt werden können.

Abbildung 18 Gilsdorf et al., 2022, S. 55

Entspannungsschaukel

Ort

In einem Raum oder auf einer Wiese

Dauer

15 – 20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10 – 18 Personen

Material

–

Beschreibung des Spiels**1. Teil: Schweben**

Zwei Reihen von Spielern stehen sich gegenüber. Jede Reihe sollte aus mindestens fünf Spielern bestehen. Jeder Spieler gibt seinem Gegenüber die Hände. Dann knien sich alle hin und der erste Spieler legt sich auf dem Rücken in die Schaukel hinein. Er schließt die Augen und wird von den anderen, nachdem sie sich gleichzeitig erhoben haben, hin und her geschaukelt. Die Schaukelbewegungen sollen sanft und nicht heftig sein. Je ruhiger alle sind, desto intensiver kann der Geschaukelte das Spiel erleben.

2. Teil: Erdung

Nach circa 20 bis 30 Sekunden wird der Schwebende wieder sanft zu Boden gelassen. Dann legen alle Gruppenmitglieder ihm eine Hand auf (auf seine Arme, Beine, Schultern, bei Männern auch auf die Brust) und drücken ihn relativ fest, sodass deutlich eine Kraft zu spüren ist, ohne dass dies schmerzhaft sein darf. Der nunmehr am Boden Liegende wird auf diese Weise für circa fünf Sekunden „geerdet“. Auf ein nonverbales Zeichen hin lassen nun alle Gruppenmitglieder gleichzeitig los.

Erst dann öffnet der Liegende die Augen und kehrt wieder in die Gruppe zurück.

Abbildung 19 Gilsdorf et al., 2022, S. 66

Impulse

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

10–15 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 12–30 Personen

Material

- Stoppuhr

Beschreibung des Spiels

Ziel dieses einfachen Spiels ist es, verschiedene Impulse so schnell wie möglich in der Gruppe weiterzugeben. Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Alle Spieler fassen sich an der Hand. Auf ein Zeichen des Leiters drückt ein Spieler dann seinem rechten (linken) Nachbarn kurz die Hand. Dieser gibt das Signal sofort weiter und so wandert es von Person zu Person, bis es schließlich wieder seinen Initiator erreicht. Dieser sagt „Stopp“ und die Zeit wird genommen.

Die Gruppe soll nun versuchen, diese Zeit durch Konzentration und gute Abstimmung zu verbessern – so lange, bis alle damit zufrieden sind und somit einen Gruppenrekord aufgestellt haben.

Als Steigerung können auch mehrere Impulse hintereinander bzw. in beide Richtungen gesendet werden. Schließlich können die Spieler reihum und nacheinander verschiedene Impulse in die Runde schicken (z. B. auf die Schulter klopfen, den linken Fuß des rechten Nachbarn antippen usw.).

Abbildung 20 Gilsdorf et al., 2022, S. 60

Vertrauensspaziergang

Ort

Im Wald oder einer anderen abwechslungsreichen Landschaft

Dauer

30 – 45 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 6 – 18 Personen

Material

- 1 Seil (ca. 50 – 100 m) oder fester Bindfaden

Beschreibung der Übung

In einem abwechslungsreichen Gelände wird ein möglichst langes Seil gespannt. Es sollte dabei so viele verschiedene Geländeformen wie möglich durchqueren. Die Spieler starten nacheinander und gehen blind am Seil entlang durch die Natur. Die Zeitabstände sollten so bemessen sein, dass sich die Spaziergänger unterwegs nicht treffen. Es erhöht den Reiz des Spiels, wenn die Spaziergänger das Gelände vorher nicht begutachten können und sich alle möglichst ruhig verhalten.

Variante

Durch Knoten im Seil können interessante Tasterfahrungen oder Schwierigkeiten angekündigt werden.

Zum Beispiel:

- 1 Knoten: interessante Wahrnehmung;
- 2 Knoten: leichte Schwierigkeit;
- 3 Knoten: größere Schwierigkeit.

Abbildung 21 Gilsdorf et al., 2022, S. 69

Der Sandsturm

Ort

Im Freien, auf einem möglichst abwechslungsreichen und offenen Gelände

Dauer

30 – 60 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10 – 18 Personen

Material

- Pro Teilnehmer 1 Augenbinde

Beschreibung des Spiels

Die Gruppe wird von einem Allen bekannten Ort (z. B. Seminarhaus, Versammlungsplatz etc.) in einem kleinen Spaziergang zu einem anderen (je nach Gelände und Alter zwischen 100 und 500 Meter entfernten) Ort geführt. Erst dort wird vom Spielleiter die Aufgabenstellung bekannt gegeben:

Die Gruppe hat sich auf einer Wüstenexpedition von ihrer Oase entfernt, als plötzlich ein Sandsturm hereinbricht. Ohne irgendetwas sehen zu können (mit verbundenen Augen), muss die Gruppe wieder zurück zur Oase (Ausgangspunkt) finden. Die Aufgabe ist gelöst, wenn alle Teilnehmer die Oase erreicht haben. Sie ist beendet, wenn der Erste die Augenbinde abnimmt.

Kommentar

Auswertungsthemen können Organisation, Entscheidungsfindung, Führungsstile und Verhalten in Krisensituationen sein. Natürlich kann das Spiel auch als „Nebel-land“, „Dark Side of the Moon“ o. Ä. eingeführt werden.

Variante

Die Gruppe muss ihr Ziel innerhalb eines Zeitlimits (z. B. 30 Minuten) erreichen. Sie hat dreimal die Möglichkeit, dass eine Person für zehn Sekunden die Augenbinde abnimmt. Dafür gehen allerdings jeweils drei Minuten der noch zur Verfügung stehenden Zeit verloren.

Abbildung 22 Gilsdorf et al., 2022, S. 121

Sieben Menschen mit vier Füßen

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

20–30 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 7–14 Personen

Material

–

Beschreibung des Spiels

Das Problem für eine siebenköpfige Gruppe besteht darin, eine Strecke von circa zehn Metern zu überwinden und dabei als Gruppe den Boden mit nur maximal vier Körperteilen gleichzeitig zu berühren. Zusätzlich sind die folgenden Spielregeln zu beachten:

- Alle sieben Personen müssen an der Startlinie beginnen und bis zur Ziellinie gelangen.
- Es dürfen keine weiteren Hilfsmittel als die Körper der Spieler benutzt werden.
- Alle sieben Spieler müssen während der Fortbewegung in körperlichem Kontakt zueinander stehen.
- Die Gesamtgruppe wird in entsprechende Kleingruppen aufgeteilt.

Kommentar

Leichtere oder auch schwerere Variationen sind möglich, auch für größere Gruppen, indem der Spielleiter die Anzahl der Kontaktpunkte zum Boden und die der mitspielenden Personen in ein entsprechendes Verhältnis bringt.

Ballonjongleure

Ort

In einer Turnhalle

Dauer

10 – 20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 10 – 30 Personen

Material

- Luftballons (pro Gruppe von 4 – 6 Spielern 1 Ballon sowie einige Reserveballons)

Beschreibung des Spiels

Die Teilnehmer bilden Gruppen von vier bis sechs Spielern. Jede Gruppe erhält einen Luftballon. Die Aufgabe ist es nun, diesen solange wie möglich in der Luft zu halten, wobei die Spieler einen Kreis bilden und sich alle an den Händen halten müssen. Jede Berührung des Luftballons ergibt einen Punkt. Die Gruppe versucht, eigene Rekorde aufzustellen und zu überbieten.

Sobald der Ballon auf den Boden fällt oder die Kette auseinanderbricht, muss von vorne begonnen werden.

Variante A

Nach jeder Bodenberührung verliert die Gruppe das Recht, einen bestimmten Körperteil einzusetzen (z. B. nacheinander Hände, Arme, Kopf, Schultern, Brust, Füße, Beine). Als letzte Möglichkeit verbleibt ihr schließlich, den Ballon allein durch Pusten in der Luft zu halten.

Variante B

Ein Spieler (in oder außerhalb der Gruppe) gibt wechselnde Kommandos, wie der Ballon jeweils beim nächsten Mal in der Luft zu halten ist (z. B. ist nur der Einsatz der Köpfe erlaubt oder nur der Knie usw.).

Abbildung 24 Gilsdorf et al., 2022, S. 80

Die magischen Reifen

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

10–20 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8–18 Personen

Material

- Gymnastikreifen (so viele Reifen wie Personen an dem Spiel teilnehmen; ca. 1 m Ø, für Variante B: unterschiedlich)
- Eventuell: Tuch
- Eventuell: Seilstücke

Beschreibung des Spiels

Die Spieler reichen sich die Hände und bilden einen Kreis. Dann lassen sie die Hände kurz los und anschließend fassen sich die nebeneinanderstehenden Spieler durch einen Reifen hindurch erneut an den Händen. So bildet sich nun also ein Kreis, in dem genauso viele Reifen über den Händen der Spieler hängen, wie Personen am Spiel teilnehmen.

Die Aufgabe der Gruppe besteht nun darin, dass alle Spieler durch alle Reifen durchkrabbeln, ohne die Hände der Spielpartner loszulassen und ohne dass die Reifen sich gegenseitig berühren.

Variante A

Das Ganze lässt sich auch mit geschlossenen Augen wiederholen, wenn ein Reifen mit einem Tuch markiert wird.

Variante B

Zur Variierung der Schwierigkeit können auch Reifen unterschiedlicher Größe sowie zu einem Ring geknüpfte Seilstücke verwendet werden.

Kommentar

Ein besonderes Kennzeichen dieses Spiels ist es, dass die Gruppenmitglieder im Gleichklang agieren. Sinn und Unsinn eines solch geordneten Zusammentuns und mögliche Formen, es zu koordinieren, können daher Gegenstand eines Auswertungsgesprächs sein.

Abbildung 25 Gilsdorf et al., 2022, S. 82

Jumping-Jack-Flash

Ort

Auf einer Wiese oder in einer Turnhalle

Dauer

20–40 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 12–30 Personen

Material

- 8–12 Springseile
- 1 Stoppuhr

Beschreibung des Spiels

Aus jeweils zwei bis drei Springseilen werden vier längere Seile zusammengebunden. Je zwei Spieler platzieren sich an den Enden der Seile und stellen sich so auf, dass die vier Seile in etwa ein Quadrat eingrenzen. Alle anderen Spieler halten sich zu Beginn in der Mitte dieses Quadrats auf. Die Gruppe hat folgende Aufgaben:

- Die vier Seile müssen ständig in Bewegung sein.
- Alle Spieler müssen eines der Seile überspringen, um nach draußen zu gelangen (einschließlich der acht Spieler, die zu Beginn die Seile drehen).
- Kommt ein Seil zum Stehen (durch Fehler beim Wechseln oder beim Springen), müssen fünf Spieler wieder in die Ausgangssituation zurück.

Je nach Gruppengröße können eine Höchstzeit gesetzt (Strategiebildungsphase) bzw. die Zeit gestoppt und anschließend die Möglichkeiten diskutiert werden, um diese zu verbessern.

Variante A

Die Gruppe muss über ein einziges langes Seil auf die andere Seite gelangen. Als zusätzliche Regel gilt, dass pro Drehung ein Spieler über das Seil springen muss. Wird eine Drehung ausgelassen, müssen alle zurück.

Variante B

Wiederum wird mit einem großen Seil gespielt. Die Aufgabe besteht darin, dass möglichst viele Mitspieler gleichzeitig zwei Sprünge hintereinander über das Seil machen.

Kommentar

„Jumping-Jack-Flash“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie man auch aus einfachen und bekannten Spielen mit eher individuellem oder konkurrenzorientiertem Charakter kooperative Aufgaben bis hin zu anspruchsvollen Initiativ- und Problemlösespielen entwickeln kann, indem man die Spielregeln ändert und die Spielkomplexität erweitert.

Abbildung 26 Gilsdorf et al., 2022, S. 109

Blinder Mathematiker

Ort

In einer Halle oder auf einer Wiese

Dauer

20–30 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 12–18 Personen

Material

- 1 Seil (ca. 20 m)
- Eventuell: Augenbinden
- Für Variante A: 2 Seile

Beschreibung des Spiels

Ein etwa 20 Meter langes Seil wird an den Enden zu einem großen Ring zusammengeknotet. Die Spieler nehmen das Seil in die Hände und stellen sich im Kreis auf. Alle schließen die Augen bzw. ziehen Augenbinden auf.

Aufgabe der „blinden“, das Seil haltenden, Gruppenmitglieder ist es nun, sich als Viereck, Quadrat, gleichseitiges Dreieck oder Ähnliches aufzustellen. Die Figuren sollen dabei so exakt und proportional wie möglich abgebildet werden.

Die Teilnehmer dürfen während des gesamten Spiels das Seil nicht loslassen. Sie bestimmen selbst, wann sie das Problem

für gelöst halten und zusammen die Augen wieder öffnen.

Variante A

Die Teilnehmer werden auf zwei Seile verteilt und haben die Aufgabe, gemeinsam eine ineinander verschachtelte Figur (z. B. einen Stern) zu bilden.

Variante B

Das Seil ist zu Beginn aufgewickelt und die Gruppe kann sehen und sprechen. Sobald der erste Spieler das Seil berührt, werden alle stumm. Jeder Spieler, der das Seil berührt, wird zudem blind.

Abbildung 27 Gilsdorf et al., 2022, S. 111

Die ideale Gruppe

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

20–40 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8–18 Personen

Material

- Stifte, Papier
- Eventuell: Wandzeitung

Einsatzmöglichkeiten

Kürzere oder längere Zwischenbilanz

Alle Gruppenteilnehmer werden aufgefordert, die zurückliegende Aktivität, den zurückliegenden Tag oder die zurückliegende Zeit noch einmal an sich vorbeiziehen zu lassen. Manches ist gut gelaufen, anderes weniger. Jeder soll sich nun vorstellen, statt der tatsächlichen Gruppe würde er all dies mit einer idealen Gruppe erleben. Eine Gruppe, die jeder sich selbst erwünschen und erträumen kann.

Wie hätte diese Gruppe sich verhalten?

Was hätte sie anders gemacht?

Die Einfälle dazu werden gesammelt und schriftlich festgehalten (auf einzelnen Blättern oder auf einer Wandzeitung). Anschließend kann die Gruppe darüber diskutieren, welche dieser Ideen bzgl. der idealen Gruppe sie tatsächlich umsetzen kann bzw. will. Sie sollte sich dabei auf maximal drei Vorhaben konzentrieren und die Konsequenzen dieser Vorhaben möglichst konkret auf der Verhaltensebene diskutieren.

Abbildung 28 Gilsdorf et al., 2022, S. 160

Wie war's?

Ort

In einem Raum oder im Freien

Dauer

20 – 30 Minuten

Eignung

Für Gruppen von 8 – 18 Personen

Material

-

Einsatzmöglichkeit

Kurzauswertung

Die Auswertung findet in drei Gesprächsrunden statt. In der ersten Runde beantwortet ein Teilnehmer nach dem anderen die Frage, was ihm überhaupt nicht gefallen hat bzw. was seiner Meinung nach schlecht gelaufen ist. In der zweiten Runde wird reihum die Frage beantwortet: „Was hat gut geklappt?“ oder „Was hat mir gut getan?“ In diesen beiden ersten Durchgängen soll auf Rückfragen, Kommentare oder Stellungnahmen verzichtet werden. In der dritten Runde besteht dann die Möglichkeit, dass jeder zu den seiner Ansicht nach wichtigen angesprochenen Themen Bemerkungen machen, Fragen stellen oder Stellung nehmen kann. Bei jedem einzelnen nun angesprochenen Thema sollte sich die Gruppe auch Zeit zur Diskussion darüber nehmen.

Abbildung 29 Gilsdorf et al., 2022, S. 166

Challenge 1

 1.6 hours of discussion

Macht einen Tanz mit einer fremden Person und postet das Video davon.

 Record

Challenge 2

 1.0 hours of discussion

Singt ein Lied vor und performt dazu. Das Lied muss mindestens 2 Strophen haben. Es darf kein Kinderlied sein.

 Record

Challenge 3

 0.2 hours of discussion

Macht eine Pyramide aus Menschen und lasst sie von allen Seiten filmen.

 Record

Challenge 4

 0.9 hours of discussion

Führt ein Interview mit einem/einer Fremden, was ihm/ihr besonders gut an der Stadt St. Gallen gefällt.

 Record

Challenge 5

 1.2 hours of discussion

Dreht ein Tourismusvideo über die Stadt St. Gallen (Siehe Beispiel).

 Record

9. Dank

Hier möchte ich allen Menschen danken, die mir bei der Fertigstellung der Masterarbeit geholfen und mich unterstützt haben.

M. A. für die Räumung seines Arbeitsplatzes mit zwei grossen Monitoren sowie «Drinkie- und Nommnommlieferungen» und den moralischen Support.

Meinem Betreuer Andreas Hofmann-Villiger für die detaillierten Rückmeldungen, seine Geduld und den Aufbau meines Nervenkostüms, die vielen Stunden, die er ins SPSS und die Faktoranalyse investiert hat, die zahlreichen Gespräche und für den Glauben an mein Potential.

Meinem Schulleiter Rolf Brey für seine Begeisterung für das Projekt «Erlebnispädagogiktag», seine Wertschätzung für unsere Arbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.

Meiner Kollegin Mirjam Habegger für die Mitarbeit bei der Umsetzung der Erlebnispädagogiktag, ihr kluges Mitdenken und tatkräftiges Anpacken, die «Tanzstunden» im Förderzentrum, das gemeinsame Lachen und das gegenseitige Entlasten.

Meiner lieben Freundin Theresia Nauer für das Korrekturlesen, ihre wertvollen Anmerkungen und die Gespräche beim «Rollen» - du bist so viel mehr als eine «Kollegin».

Meinen Kolleginnen und Kollegen an der Schönau für die Teilnahme und Begeisterung an und für die Erlebnispädagogiktag, vor allem aber den «Kletteräffchen» (ihr wisst, wer ihr seid).

Und zu guter Letzt meinem Partner, meinen Freunden (8989!!!) und meiner Familie, die in meinen arbeitsreichsten Phasen an meiner Seite standen, mich nicht aufgaben, obwohl ich nie Zeit hatte und ständig ein Nervenbündel war, die mich aus dem «Tunnel holten», wenn es nötig war und dafür sorgten, dass ich mich in stressreichen Situationen erholen konnte. Ohne euch würde es diese Arbeit nicht geben.

DANKE!

10. Literaturverzeichnis

Au v., J., Gade, U. (Hrsg.) (2016). « Raus aus dem Klassenzimmer». Outdoor Education als Unterrichtskonzept. Weinheim

Baer, U., Knecht, G. & Waschk, M. (2021). *Spiele, die alle bewegen 222 neue Spiele für die Kinder- und Jugendarbeit*. Hannover: Kallmeyer'sche Verlagsbuchhandlung.

Boeger, A. (2005): Erlebnispädagogik und project adventure aus psychologischer Sicht. In:

Boeger, A., Schut, T. (Hrsg.): *Erlebnispädagogik in der Schule. Methoden und Wirkungen*. logos, Berlin, 23-29

Eisinger, T. (2016). *Erlebnispädagogik kompakt*. 2. Aufl. Ziel, Augsburg

Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.). (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition*. Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03001-000>

Gasser, Peter. (2008). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Hep.

Zugriff am 19.9.2023. Verfügbar unter: https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/media/moz_viewer/59666414-c29c-4fa4-b94c-6933b0dd2d03/language:de

Gilsdorf, R., Kistner, G. & Becker, K. (2022). *Kooperative Abenteuerspiele: eine Praxishilfe für Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung. 1 (Gruppe & Spiel) (25. Auflage.)*. Hannover: Klett | Kallmeyer.

Hauser, B. & Humpert, W. (2018). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte (Lehren lernen) (3., korrigierte Auflage.)*. Zug: Klett und Balmer Verlag.

Heckmair, B. & Michl, W. (2018). *Erleben und Lernen: Einführung in die Erlebnispädagogik*. München: Ernst Reinhardt.

Heimlich, U. (2022). *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten: sonderpädagogische Förderung im Schwerpunkt Lernen* (utb Erziehungswissenschaft. Sonderpädagogik) (3., aktualisierte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Hildmann, J., Seuffert, C. & Herbig, C. (2021). *Schatzkiste der Simple Things Eine Sammlung erlebnisorientierter Lernprojekte mit Alltagsmaterial*. Augsburg: ZIEL Verlag.

IT-Bildungsoffensive | sg.ch. (2022, Januar 31). . Zugriff am 7.8.2023. Verfügbar unter: <https://www.sg.ch/bildung-sport/berufsbildung/itbo-berufsbildung.html>

Kamer, T., Michl, W., Jagenlauf, M. & Seidel, H. (2017). *Abenteuer planen? Didaktisches Handeln in Erlebnispädagogik und Outdoortraining*. München: Ernst Reinhardt.

Kinder und Jugendliche brauchen mehr! Durch Erlebnispädagogik das Bildungssystem verändern und die Gesellschaft nachhaltig stärken. (n. d.). . Zugriff am 11.9.2023. Verfügbar unter: https://www.bundesverband-erlebnispaedagogik.de/fileadmin/user_upload/be-ep.de/Dateien/Pdf/Downloads/22-05-05_be_stellungnahme_forderungen_politik.pdf

Kramer, M. (2021). *Teamwork, Empathie, unabhängiges Denken: was Schüler für morgen brauchen und wie es sich heute unterrichten lässt*. Hannover: Kallmeyer'sche Verlagsbuchhandlung.

Lehrplan Volksschule. (2020, August 7). *Lehrplan Volksschule*. Zugriff am 7.8.2023. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>

Link, P. (2022). "Verhaltensgestört - verhaltensauffällig - verhaltensoriginell" - Verhalten als schwieriger, aber notwendiger disziplinärer Begriff. In Müller, T., Ratz, C., Stein, R. & Lüke, C. (Hrsg.). (2022). *Sonderpädagogik - zwischen Dekategorisierung und Re kategorisierung* (Perspektiven sonderpädagogischer Forschung). Gehalten auf der

Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Luger-Linke, S. (2013a). Naturerlebnispädagogik. Im Wald kann man mit allem RECHNEN. Putzleinsdorf (Eigenverlag)

Luger-Linke, S. (2013b). Naturerlebnispädagogik. Der Wald spricht viele Sprachen - Deutsch im Wald. Putzleinsdorf (Eigenverlag)

Menzel, D. (2009). Vorkommen und Ursachen von Unterrichts- und Verhaltensstörungen.

Eine Einführung aus schulpädagogischer Perspektive. In D. Menzel & W. Wiater (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Schüler* (S. 11-37). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Michl, W. (2020). *Erlebnispädagogik*. München: Ernst Reinhardt.

Michl, W. & Seidel, H. (Hrsg.). (2021). *Handbuch Erlebnispädagogik*. München: Ernst Reinhardt.

Minkner, K. & Friedel, I. (2017). *Erlebnispädagogik im Klassenzimmer: praktische Übungen zur Wissensvermittlung*. Augsburg: ZIEL Verlag.

Montanalingua (2007). Fremdsprachen und Erlebnispädagogik. Lindau

Mutz, M. & Müller, J. (2020). Vom Erlebnis zum Ergebnis: Zur Wirkungsweise abenteuer- und erlebnispädagogischer Jugendfreizeiten. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 23(4), 847–868. <https://doi.org/10.1007/s11618-020-00960-y>

natursoziologie.de – Natur auf Distanz. (2021, Mai). *Jugendreport Natur 2021*. Zugriff am 7.8.2023. Verfügbar unter: <https://www.natursoziologie.de/NS/alltagsreport-natur/jugendreport-natur-2021.html>

Paffrath, F. (2017). Einführung in die Erlebnispädagogik. 2., überarbeitete Aufl. ZIEL. Augsburg

Reiners, A. (2014). *Praktische Erlebnispädagogik Band 1: Bewährte Sammlung motivierender Interaktionsspiele*. Augsburg: ZIEL Verlag.

Stein, R. (2019): Grundwissen Verhaltensstörungen. 6. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider.

Süss, D. D., Waller, G., Céline, K., Gregor, W., Lilian, S., Isabel, W. et al. (2022). Ergebnisbericht zur JAMES-Studie 2022.

Süßlin, W. (2012): Die Situation an den deutschen Schulen aus Sicht von Lehrern und Eltern. In Vodafone Stiftung Deutschland (Hrsg.), *Lehrer(r) in Zeiten der Bildungs-panik. Eine Studie zum Prestige des Lehrerberufs und zur Situation an den Schulen in Deutschland* (S. 6–46). Düsseldorf: Vodafone Stiftung Deutschland.

Tarnutzer, R. (2018). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (10/2018).

Walter, J. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2007). *Handbuch Sonderpädagogik. 2: Sonderpädagogik des Lernens / hrsg. von Jürgen Walter und Franz B. Wember*. Göttingen: Hogrefe.

Weber, M. (2017). *Erlebnispädagogik in der Grundschule. 89 Aktionen und Spiele*. München

Wittrock, M. & Koglin, U. (2019). Schüler-Lehrer-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive im Förderschwerpunkt der Emotionalen und sozialen Entwicklung.

Ziegenspeck, J. (1992): *Erlebnispädagogik. Rückblick - Bestandsaufnahme - Ausblick*. 4. Aufl. edition erlebnispädagogik, Lüneburg.

11. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Eigene Aufnahme	
Abbildung 1- Gilsdorf et al., 2022, S. 126	19
Abbildung 2 - Deskriptive Statistik	24
Abbildung 3 - T-Test Erlebnispädagogik	25
Abbildung 4 Gilsdorf et al., 2022, S. 169	57
Abbildung 5 - Gilsdorf et al., 2022, S. 171	58
Abbildung 6 Gilsdorf et al., 2022, S. 45	59
Abbildung 7 Gilsdorf et al., 2022, S. 51	60
Abbildung 8 Gilsdorf et al., 2022, S. 63	61
Abbildung 9 Gilsdorf et al., 2022, S. 67	62
Abbildung 10 Gilsdorf et al., 2022, S. 70	63
Abbildung 11 Gilsdorf et al., 2022, S. 71	64
Abbildung 12 Gilsdorf et al., 2022, S. 88	65
Abbildung 13 Gilsdorf et al., 2022, S. 122.....	66
Abbildung 14 Gilsdorf et al., 2022, S. 126.....	67
Abbildung 15 Gilsdorf et al., 2022, S. 168.....	68
Abbildung 16 Gilsdorf et al., 2022, S. 170.....	69
Abbildung 17 Gilsdorf et al., 2022, S. 52	70
Abbildung 18 Gilsdorf et al., 2022, S. 55	71
Abbildung 19 Gilsdorf et al., 2022, S. 66	72
Abbildung 20 Gilsdorf et al., 2022, S. 60	73
Abbildung 21 Gilsdorf et al., 2022, S. 69	74
Abbildung 22 Gilsdorf et al., 2022, S. 121.....	75
Abbildung 23 Gilsdorf et al., 2022, S. 87	76
Abbildung 24 Gilsdorf et al., 2022, S. 80	77
Abbildung 25 Gilsdorf et al., 2022, S. 82	78
Abbildung 26 Gilsdorf et al., 2022, S. 109.....	79
Abbildung 27 Gilsdorf et al., 2022, S. 111.....	80
Abbildung 28 Gilsdorf et al., 2022, S. 160.....	81
Abbildung 29 Gilsdorf et al., 2022, S. 166.....	82